

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich

Departement 2
Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Kollegialer Austausch online

Eine Plattform für Psychomotorikstudentinnen im selbstständigen Praktikum

Eingereicht von:

Michaela Föhn

17.02.2014

Begleitung:

Myrtha Häusler

Einen besonderen Dank möchte ich aussprechen an...

die vier Teilnehmerinnen

Reto Schürch – Mitarbeiter Digital Learning Center

Myrtha Häusler – begleitende Dozentin

...ohne die das Projekt nicht in dieser Form möglich geworden wäre.

1. Abstract

1. Abstract

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Kurs auf ILIAS – der Lernplattform der HfH Zürich – gestaltet und genutzt. Literatur in den Themenbereichen E-Learning, kollegialer Austausch und Strukturierungsformen von Inhalten der Psychomotoriktherapie bildeten die Grundlage bei der Entwicklung des Kurses. Mittels einer Befragung der Teilnehmerinnen wurde das Entwicklungsprojekt teilevaluiert und weiterentwickelt. Entstanden ist eine Austauschplattform für Psychomotorikstudentinnen im selbstständigen Praktikum. Diese Austauschplattform ermöglicht den Studentinnen, Fälle zu besprechen, Ideen, Theoriebezüge und Literaturvorschläge zu sammeln und sich zeit- und ortsunabhängig auszutauschen. Ziel dieser Plattform ist es, die Ausbildung von Psychomotoriktherapeutinnen zu unterstützen und zu bereichern.

Inhaltsverzeichnis

1. Abstract	2
2. Einleitung.....	5
2.1 Ausgangslage	5
2.2 Begründung der Themenwahl.....	5
2.3 Fragestellung	5
2.4 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung der Austauschplattform.....	6
2.4.1 Design	6
2.4.2 Methoden.....	6
3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte.....	7
3.1 Theoretische Begründung der Fragestellung	7
3.1.1 Relevanz des Austausches in heilpädagogischen und therapeutischen Berufen.....	7
3.1.2 Relevanz des eigenverantwortlichen und aktiven Lernens.....	7
3.2 Begriffsklärung.....	7
3.2.1 Kollegialer Austausch	8
3.2.2 Fachaustausch online	8
3.2.3 E-Learning.....	9
3.2.4 Blended Learning.....	9
3.2.5 Plattform	10
3.2.6 Kurs.....	10
3.2.7 Diskussionsforum	10
3.3 Qualitätsmerkmale für den kollegialen Austausch	11
3.3.1 Merkmale der Gruppe	11
3.3.2 Dokumentation und Visualisierung	12
3.3.3 Beschreiben eines Falles.....	12
3.3.4 Grobstruktur einer Fallbesprechung	13
3.3.5 Bedeutung der Qualitätsmerkmale für „Kollegialer Austausch online“	13
3.4 Strukturierungsmöglichkeiten für den Ideenaustausch	14
3.4.1 Psychomotorisches Modell nach Lienert, Sägesser und Spiess	14
3.4.2 Förderdiagnostisches Modell der Entwicklungsbereiche nach Ledl	15
3.4.3 ICF-basierte Berichtstruktur PMT nach Häusler.....	16
3.4.4 Modell der Kompetenzerweiterung nach Fischer	16
3.4.5 Fazit der Überlegungen zu den Strukturierungsmöglichkeiten.....	17
4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“	18

Inhaltsverzeichnis

4.1 Projektplanung	18
4.1.1 Elemente des Austausches	18
4.1.2 Ablauf	19
4.2 Erstellen des Kurses.....	20
4.2.1 Forum zur Falldiskussion	20
4.2.2 Ideen, Materialien, Theoriebezüge und Literaturhinweise austauschen.....	22
4.2.4 Anleitung	25
4.2.5 Navigation.....	25
4.2.6 Rechte von Kursmitgliedern und Beitritt.....	26
5. Evaluation des Diskussionsforums	27
5.1 Stärken des Austauschforums	27
5.2 Schwächen des Austauschforums	28
5.3 Anregungen und Lösungsvorschläge der Teilnehmer	29
5.4 Vor- und Nachteile der bereitgestellten Formulare	30
6. Zusammenfassung und Diskussion.....	31
6.1 Beantwortung der Fragestellung.....	31
6.2 Voraussetzungen und Grenzen der Lernplattform ILIAS.....	31
6.3 Herausforderungen und Ergebnisse der Entwicklung des Kurses.....	32
6.4 Persönlicher Entwicklungsprozess	32
6.5 Ausblick.....	33
Literaturliste	34
Quellenverzeichnis	35
Anhang	36

2. Einleitung

2. Einleitung

2.1 Ausgangslage

Psychomotoriktherapeutinnen¹ in Ausbildung oder kurz nach dem Abschluss sind oft mit Unsicherheiten bezüglich der Arbeit konfrontiert. Diese können beispielsweise in der Organisation des Arbeitstages, der konkreten Gestaltung von Therapiestunden, Elterngesprächen oder der Therapieplanung liegen. Ist man alleine an einer Stelle, gestaltet sich ein Austausch mit Fachkolleginnen schwierig und wird zum Teil mit grossem zeitlichem Abstand oder nur unregelmässig wahrgenommen. Besonders betroffen von solchen Unsicherheiten sind Studentinnen im selbstständigen Praktikum. Dieses Praktikum ist Teil der Ausbildung und wird gegen Ende des Studiums durchgeführt. Die Studentin ist selber verantwortlich für eine kleine Anzahl Therapiestunden. Sie wird von der HfH betreut, trifft aber viele Entscheidungen bereits selber.

In der Berufsordnung des Berufsverbandes „Psychomotorik Schweiz“ ist vermerkt, dass sich Psychomotoriktherapeutinnen des Verbandes weiterbilden und auf dem aktuellsten Wissensstand bleiben müssen. Dies scheint mir angesichts der Vielfalt an Themen, mit denen sich die Psychomotoriktherapie beschäftigt, besonders wichtig.

Ich möchte einen Austausch zwischen Psychomotorikstudentinnen im letzten Ausbildungsjahr zeit- und ortsunabhängig ermöglichen. Es soll eine Plattform sein, die schnelle Rückversicherung und Unterstützung durch Mitstudentinnen bietet.

2.2 Begründung der Themenwahl

Als Praktikantin, die selbständig arbeitet, erlebe ich die Unsicherheit, wie sie oben beschrieben ist, in vielen Situationen. Ich würde sehr gerne vom Wissen und den Erfahrungen meiner Mitstudentinnen profitieren und verschiedene Sichtweisen bedenken können, bevor ich – noch immer unsicher – handle.

Dieses Entwicklungsprojekt soll einen face-to-face-Austausch nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es soll als zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit dienen, zu diskutieren, sich rück zu versichern, Ideen und theoretische Grundlagen zu finden.

Mir persönlich geben Strukturen viel Sicherheit. Ich halte es für sinnvoll, einen kollegialen Austausch strukturiert und mit zeitgenössischen Methoden zu erleichtern, um die Qualität meiner eigenen Arbeit und die meiner zukünftigen Berufskolleginnen zu verbessern.

2.3 Fragestellung

Wie lässt sich ein kollegialer Austausch über Fälle, Theorien und Praxisideen der Psychomotoriktherapie zeit- und ortsunabhängig darstellen und umsetzen?

Hypothese

Eine zu diesem Zweck gestaltete Plattform auf dem Internet erleichtert den kollegialen Austausch und macht ihn unabhängig von Zeit und Ort.

1. Der Einfachheit halber ist in dieser Arbeit jeweils die weibliche Form verwendet. Selbstverständlich sind die männlichen Vertreter immer mitgemeint.

2. Einleitung

2.4 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung der Austauschplattform

2.4.1 Design

Das Design der Arbeit ist als Praxis- oder Aktionsforschung zu bezeichnen. Das Entwicklungsprojekt hat eine starke Verbindung zum Feld und ist dem qualitativen Paradigma zuzuordnen.

2.4.2 Methoden

Die Arbeit beinhaltet eine Literaturanalyse zum Thema „E-Learning“, zum kollegialen Austausch und zur Strukturierung von Themenbereichen der psychomotorischen Arbeit. Die Erkenntnisse werden umgesetzt, teilweise evaluiert und angepasst.

2.4.2.1 Literaturanalyse

Die Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen des kollegialen Austausches werden der Literatur entnommen. Ebenso aus der Literatur stammen die Strukturierungsformen des Fachbereiches Psychomotoriktherapie. Das Thema E-Learning wird durch das Klären von Begriffen erläutert.

Erarbeitete Strukturierungsformen von Themenbereichen der psychomotorischen Arbeit werden mit der begleitenden Dozentin als Fachperson besprochen. So wird eine gemeinsame Entscheidung gefällt, welche Strukturierungsform für die Fragestellung dieser Arbeit die sinnvollste ist.

2.4.2.2 Durchführung des Projekts

Aufgrund der Erkenntnisse der Literaturanalyse wird auf der Lernplattform ILIAS ein Kurs erstellt. Inhaltlich ermöglicht er zum einen die Fallbesprechung, die mit einer interaktiven E-Learning Methode bearbeitet werden kann. Zum anderen beinhaltet der Kurs ein Ordnersystem, welches als Grundlage für den Austausch von Ideen, Materialien, Theoriebezügen und Literaturhinweisen dient. Die Struktur des Ordnersystems soll eine Suche nach themenspezifischen Dokumenten erleichtern.

Es werden Teilnehmerinnen angeworben, die Fälle vorstellen, kollegial besprechen und Rückmeldung zur Plattform geben. Zirkulär werden Verbesserungsvorschläge der Benutzerinnen umgesetzt und wiederum erprobt. Teilnehmerinnen können Studierende im selbstständigen Praktikum gegen Ende der Ausbildung sein. Für die Umsetzung wird nebst der Mitarbeit anderer Studentinnen auch die Beratung eines Mitarbeiters des Digital Learning Centers der HfH benötigt. Das gilt besonders für die Eröffnung und Bearbeitung des Kurses auf der Lernplattform ILIAS.

2.4.2.3 Teilevaluation des Diskussionsforums

Nachdem das Forum gemeinsam mit vier Mitstudentinnen verwendet und so eine Falldiskussion durchgeführt wurde, werden diese Mitstudentinnen befragt. Dazu wird ein Leitfaden mit offenen Fragen entwickelt. In einem Telefongespräch mit jeder einzelnen Mitstudentin werden diese Fragen gestellt. So kann mit kleinem Aufwand – es ist lediglich ein Termin für das Telefonat nötig – ein Gespräch geführt werden, bei dem Leitfragen und weiterführende Fragen gestellt werden sowie Rückfragen und Verständnisfragen beantwortet werden können. Der Leitfaden ist so gestaltet, dass nicht nur positive und negative Erfahrungen mit dem Diskussionsforum, sondern auch konstruktive Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge Erwähnung finden.

Es folgt eine Auswertung der vier Telefongespräche, bei der die angesprochenen Punkte aufgezählt werden. Sofern möglich, werden diese Verbesserungsvorschläge in die Praxis umgesetzt.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.1 Theoretische Begründung der Fragestellung

Die Fragestellung dieser Arbeit beschäftigt sich mit mehreren Schwerpunkten. Einerseits geht es um den Austausch im heilpädagogischen und therapeutischen Berufsfeld und dessen Strukturierungsformen, andererseits um das selbstbestimmte, computergestützte Lernen an der Hochschule. Beide Inhalte haben eine grosse Relevanz für das Erlernen und Ausüben des Berufes Psychomotoriktherapeutin.

3.1.1 Relevanz des Austausches in heilpädagogischen und therapeutischen Berufen

„Zur heilpädagogischen und therapeutischen Berufsausübung gehört die Reflexion der eigenen Arbeit.“ (Jenni, 2001, S.7)

Erwünscht sind dabei ein fachlicher Austausch und eine persönliche Reflexion. Jenni nennt nach Eck (1981) folgende Vorteile einer Gruppe (vgl. Jenni, 2001, S. 26):

- Eine Gruppe weiss mehr, da sich die Kenntnisse der Einzelnen summieren.
- Im Austausch entstehen Denkanstösse. Gedanken werden angeregt.
- Es gibt eine ausgleichende Wirkung durch Zustimmung und Widerspruch
- Die Gruppe ermöglicht durch gemeinsames Erarbeiten von Lösungen mehr Akzeptanz Entscheidungen gegenüber.
- Die Koordination und Kommunikation von Experten wird erleichtert. Denksätze können kommuniziert werden.

Weitere Vorteile sieht Jenni (ebd.) in der Wirkung auf die Berufsidentität in Gruppen, deren Mitglieder zur selben Berufsgruppe gehören.

3.1.2 Relevanz des eigenverantwortlichen und aktiven Lernens

Für den Lernerfolg sieht Brigitta K. Pfäffli (2005) das eigenverantwortliche und aktive Lernen als sehr wichtig an. Sie schreibt, aktives Lernen bewirke, dass Wissen nicht nur aufgenommen, sondern durch eine gedankliche Verarbeitung dauerhaft verfügbar wird (ebd. S. 93). Mehr Verantwortungsgefühl seitens der Studierenden für den eigenen Lernerfolg sei wichtig.

Die Austauschplattform dieser Arbeit ermöglicht den Studentinnen, bereits Gehörtes zu wiederholen und anzuwenden. Sie müssen selber aktiv werden, um von diesem Angebot profitieren zu können. Studentinnen, die eigene Unsicherheiten bemerken, können sich Hilfe holen. Andere teilen daraufhin ihre Erfahrungen mit. So erleben die Studierenden sich als verantwortlich für den eigenen Lernprozess und den Lernprozess von Mitstudentinnen. Sie wenden Wissen auf eine praktische Situation an und verarbeiten es so gedanklich.

3.2 Begriffsklärung

Im Folgenden werden Begriffe definiert, die in der Arbeit eine zentrale Rolle übernehmen oder immer wieder vorkommen. Die Erklärungen beschränkten sich jeweils auf die Merkmale, die für „Kollegialer Austausch online“ relevant sind. Die Begriffe sind dadurch nicht vollständig beschrieben.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.2.1 Kollegialer Austausch

Der kollegiale Austausch ist in der Psychomotoriktherapie ein wichtiges Element zur Unterstützung der Therapeutinnen, sowie zur Erhaltung oder Erhöhung der Arbeitsqualität. „Kollegialer Austausch“ bedeutet, dass sich Therapeutinnen untereinander treffen, um über Fälle und Unsicherheiten des Therapiealltags zu diskutieren. In der Praxis trifft man sich beispielsweise oftmals innerhalb einer Therapiestelle. Wenn nur eine Therapeutin an der Therapiestelle ist, trifft sie sich mit ehemaligen Studienkolleginnen oder anderen Therapeutinnen, um Erfahrungen und Unsicherheiten mit Therapiekindern zu diskutieren. Dies sind nur wenige Beispiele, wie der kollegiale Austausch in der Praxis bereits durchgeführt wird.

Regina Jenni beschreibt den kollegialen Austausch wie folgt:

Kollegialer Austausch ist eine Reflexionsform, die in Gruppen von gleichgestellten Berufsleuten stattfindet. Gemeinsam werden sowohl fachliche als auch persönliche Themen, die für den Berufsalltag von Bedeutung sind, angegangen. Kollegialer Austausch ist also nicht Supervision und kann, da es sich in der Regel nicht um Fachleute für Psychologie und Supervision handelt, nur eine abgeschwächte Form von Intervention sein. (2001, S. 10)

Sie betont den kollegialen Aspekt. Das bedeutet für Jenni (ebd.) dass es kein Kompetenzgefälle zwischen den Teilnehmerinnen gibt. Ausserdem betont sie den Aspekt des Austausches. Damit will sie von der Beratung wegführen, welche sie mit einem Kompetenzgefälle zwischen Experten und zu Beratendem assoziiert und Informationen somit nur für eine Partei nützlich sein müssen.

3.2.2 Fachaustausch online

Das Entwicklungsprojekt „Kollegialer Austausch online“ beinhaltet Elemente, die zum Austausch fachlicher Inhalte über das Internet nutzbar sind. Konkret sind das ein Diskussionsforum sowie ein System aus Ordnern. Das Ordnersystem macht strukturelle Vorgaben zum Einordnen von Ideen, Materialien, Literaturvorschlägen und Theoriebezügen. Die Inhalte des Austausches sind fachlicher Art. Es sind also Themen oder konkrete Fälle der Psychomotoriktherapie.

Der Fachaustausch funktioniert über das Internet. Die interaktiv verwendbaren Elemente werden auf ILIAS – der digitalen Lernplattform der HfH – als Kurs aufgeschaltet. Mit interaktiv meine ich, dass Mitglieder des Kurses Inhalte anderer lesen, darauf Bezug nehmen und gemeinsam die Inhalte des Kurses gestalten. Zum Beispiel werden Konversationen schriftlich und digital geführt werden oder es kann jedes Mitglied Dokumente hochladen. Somit trägt jede Benutzerin etwas zu einem Thema bei. Der Name des Kurses lautet „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ und befindet sich auf www.ilias.hfh.ch unter folgendem Link:

http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=crs_34887&client_id=ilias-hfh.ch

Um den Link zu erreichen ist ein Login für den geschützten Bereich der Lernplattform ILIAS der HfH notwendig sowie eine Mitgliedschaft im Kurs. Mitglied ist, wer von einem Administrator hinzugefügt wurde.

Durch die Benutzung der Lernplattform ILIAS ergeben sich einige Möglichkeiten zum Austausch zwischen den Studentinnen. Teilnehmerinnen können in einem Diskussionsforum ein neues Thema eröffnen oder sich an einem bestehenden Thema beteiligen. Ebenso haben sie die Möglichkeit Ordner zu erstellen, selber gestaltete Dokumente hochzuladen und Dokumente von anderen zur eigenen Verwendung herunterzuladen.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.2.3 E-Learning

Für E-Learning gibt es zahlreiche Definitionen, die mehr oder weniger detailliert sind. Nach Handke (2012, S. 35) beschreibt „E-Learning“ eine Vielfalt an Anwendungen, die Lernaktivitäten distribuieren, präsentieren, unterstützen und verwalten.

Brigitta K. Pfäffli (vgl. 2005, S. 269) spricht von Technologien, die eine Lehr- oder Lernfunktion haben. Allerdings haben neue Medien ihr zufolge nicht von selbst eine solche Funktion. Sie müssen in ein Lehrkonzept eingebettet sein. Pfäffli (ebd.) teilt dem E-Learning verschiedene Merkmale zu. E-Learning kann interaktiv oder statisch sein. Das heisst, dass nebst individuellem Aufnehmen von Informationen eine Zusammenarbeit möglich ist (ebd.). Synchron oder asynchron sind weitere Dimensionen des E-Learning, die Pfäffli (ebd.) beschreibt. Es geht dabei um die zeitgleiche, synchrone Nutzung der Medien von verschiedenen Benutzern oder um die zeitversetzte, asynchrone Nutzung. E-Learning soll den Lehr- und Lernprozess unterstützen.

Da das Entwicklungsprojekt „Kollegialer Austausch online“ computergestützte Medien benutzt und damit den Lernprozess unterstützen will, ist es dem E-Learning zuzuordnen. Von den hier aufgeführten Möglichkeiten wird die synchrone Nutzung nicht verwendet.

3.2.4 Blended Learning

Blended Learning beschreibt eine Verbindung von klassischen Lehr- und Lernmethoden mit den Möglichkeiten zur Vernetzung über das Internet (Pfäffli, 2005, S. 269). Die klassischen Methoden sowie die E-Learning-Methoden haben beide ihre Stärken und Schwächen (Handke, 2012, S. 40). Sie sind als gegenseitige Ergänzung zu sehen und nicht als Konkurrenz (ebd.).

Blended Learning soll viele Wahlmöglichkeiten bieten und individuellen Lernstilen gerechter werden, als die klassische Präsenzlehre oder das reine E-Learning. Es wird von vielen Lehrenden und Lernenden bevorzugt (ebd. S. 41). Die Herausforderung sieht Handke (2012) in der Entwicklung einer guten Mischung von Präsenzlehre und E-Learning-Methoden, die den Lernerfolg maximieren soll (ebd.).

Der Kurs auf der Lernplattform ILIAS ist als Ergänzung zu klassischen Lehr- und Lernmethoden zu sehen. Er soll aufbauend auf bereits gelernte Inhalte des Studiums funktionieren und hat nicht den Anspruch, neues Wissen zu vermitteln. Das vorhandene, bereits vermittelte Wissen wird durch den Online-Austausch anwendungsorientiert wiederholt und mit anderen geteilt. Die Mischung des Blended Learning in „Kollegialer Austausch online“ besteht also darin, dass Wissen durch die klassische Lehre generiert wird und durch E-Learning-Methoden aufgefrischt und angewendet wird.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.2.5 Plattform

Eine Plattform ist der administrative und technische Rahmen für die Interaktionen von Inhalten, Menschen und Technologien (vgl. Handke, 2012, S. 249). Sie hält als Anwendung oder Programm auf dem Internet die Komponenten der elektronischen Lehr- und Lernprozesse zusammen und koordiniert sie (ebd.) ILIAS ist als E-Learning-Plattform anzusehen und wird offiziell als „Lernplattform ILIAS“ bezeichnet.

Die Aufgaben einer E-Learning-Plattform sind die Automatisierung, Strukturierung und Unterstützung von Arbeitsabläufen (vgl. ebd. S. 250). Sie stellt Material, Literatur, Lerninhalte und verschiedenste Werkzeuge bereit. Neben einem öffentlich zugänglichen Portal verfügt eine Plattform über einen geschützten Bereich. Dieser reguliert den Zugang für die Teilnehmerinnen durch „differenzierte Berechtigungs- und Schutzmechanismen“ (Handke, 2012, S. 251). Benutzerinnen kommen durch ein Login in den geschützten Bereich. Dort finden Studentinnen auf der Lernplattform ILIAS beispielsweise Zugang zu Inhalten, Werkzeugen, Literatur, Materialien und weiteren Inhalten. Was auf der Plattform ist, wird auf einer Datenbank gespeichert (ebd. S. 255).

Die Lernplattform ILIAS wird von vielen Institutionen verwendet. An der HfH haben Studierende, Dozierende und Mitarbeiterinnen Zugang zum geschützten Bereich. Eine Studentin der HfH belegt verschiedene Kurse, die jeweils einem Modul des Studiums zuzuordnen sind.

3.2.6 Kurs

Ein Kurs einer E-Learning-Plattform – in diesem Fall die Lernplattform ILIAS

...besteht aus einer Sequenz von Lerneinheiten die ... zusammengestellt worden sind und wird über die E-Learning-Plattform während eines vorgegebenen Zeitrahmens einer Gruppe von Lernenden zugänglich gemacht. (Handke, 2012, S. 262)

Der Kurs beinhaltet organisatorische Vorgaben und unterstützende Materialien. Er stellt Werkzeuge für die Kursmitglieder bereit (ebd.).

Im Falle des Kurses „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ bin ich eine von drei Administratorinnen. Administratoren können Kursmitglieder hinzufügen oder entfernen. Die Kursmitglieder stellen ihre Inhalte weitestgehend selber zusammen. Es gibt einige strukturelle und organisatorische Vorgaben sowie unterstützendes Material. Beispiele dafür sind Vorlagen und Formulare. Ein Werkzeug, das bereitgestellt wird, ist das Diskussionsforum.

3.2.7 Diskussionsforum

Das Diskussionsforum zählt zu den asynchronen Kommunikationswerkzeugen. Es ist also nicht nötig, dass die Benutzerinnen zeitgleich aktiv sind. Es gibt zeitliche Verzögerungen (Häfele, 2012). Häfele (ebd.) schreibt, dass beim Forum jeder eine Nachricht hinterlassen kann. Eine solche Nachricht teilt man mit, indem man ein neues Thema eröffnet. Auf die Nachricht kann jeder reagieren, der sie gelesen hat (vgl. ebd. S. 41). Fragen und Antworten werden schriftlich verfasst. Es ist daher möglich, alle Reaktionen nachzulesen und einen Überblick über das Thema zu bekommen. Die Bearbeitung des Themas wird also durch das Forum für alle Teilnehmerinnen dokumentiert. Ausserdem ermöglicht das Diskussionsforum nach Häfele (ebd.), dass die Teilnehmerinnen zeit- und ortsunabhängig kommunizieren können, dass Lehr- und Lernmaterial zur Verfügung gestellt werden kann und dass alle Teilnehmerinnen die Informationen erhalten.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.3 Qualitätsmerkmale für den kollegialen Austausch

Jenni (2001) beschreibt einige konkrete Anhaltspunkte, die für den kollegialen Austausch wichtig sind. Einige können in einer digitalen Form des Austausches beachtet werden. In den folgenden Abschnitten sind jene Anhaltspunkte beschrieben.

3.3.1 Merkmale der Gruppe

Die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel ist wichtig (vgl. Jenni, 2001, S. 30). Der Grad der persönlichen Vertrautheit der Gruppenmitglieder ist weniger massgebend. Verschiedene Meinungen und Kompetenzen führen zwar zu Konfliktpunkten, bereichern den Austausch aber stark. Das ist für einen digitalen Austausch grundlegend, da in einem solchen ein Vertrauensaufbau kaum gelingt. Das scheint also aus dieser Sicht kein Nachteil zu sein. Ein gemeinsames Ziel lässt sich anhand eines Fallformulares klären.

Jenni (ebd. S. 29) empfiehlt eine eher konstante Gruppenzusammensetzung von vier bis zehn Personen, am besten seien sechs bis sieben Teilnehmerinnen. Bei grossen Gruppen wird eine leitende Rolle immer notwendiger. Zeitlich sollen Treffen zwischen 2.5 und 3 Stunden dauern (ebd. S. 31). Da die Austauschplattform möglichst zeitunabhängig nutzbar sein soll, macht „Kollegialer Austausch online“ hier keine Vorgaben. Die Gruppengrösse zu regulieren scheint mir sinnvoll. Das wird den jeweiligen Studentinnen jedoch selber überlassen und lediglich eine Empfehlung abgegeben.

Für den Zusammenschluss einer Gruppe empfiehlt Jenni (ebd.) eine Vertragsverhandlung. Für diese schrieb sie folgende Checkliste:

Checkliste für Vertragsverhandlungen

Erwartungen und Befürchtungen

- Welche Erwartungen hat jede Teilnehmerin an die Gruppe?
- Was kann jedes Gruppenmitglied in die Gruppe einbringen?
- Wer ist zu was bereit?
- Wie stellen wir uns die Zusammenarbeit vor?
- Was soll in dieser Gruppe nicht stattfinden?
- Welches sind die persönlichen Grenzen des Einzelnen?

Ziele und Inhalte

- Was wollen wir gemeinsam erreichen?
- Welche Themenbereiche sollen Platz haben, welche gehören nicht hierher?

Methoden

- Wie sollen die Sitzungen strukturiert werden?
- Wer übernimmt jeweils die Moderation?
- Welchen Gruppenspielregeln wollen wir uns verpflichten?
- Wie gehen wir mit der Vertraulichkeit um?
- Wie überprüfen wir das Erreichte?
- Soll das Erarbeitete in einem Protokoll festgehalten werden?

Rahmenbedingungen

- Wer macht mit?
- Wo treffen wir uns?
- Wie häufig treffen wir uns?
- Zu welchem Zeitpunkt treffen wir uns?
- Wieviel Zeit steht für ein Treffen zur Verfügung?
- Welche Mittel müssen bereitstehen, resp. jeweils organisiert werden?
- Wer lädt zu den Treffen ein? In welcher Form?
- Entstehen Kosten? Wie werden sie aufgeteilt?

Zu den Vereinbarungen

- Wie bindend sind diese Abmachungen?
- Werden sie schriftlich fixiert?
- Wann werden die getroffenen Vereinbarungen überprüft und allenfalls verändert?

Abb. 1: Jenni (2001) S. 36

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

Die Untertitel „Erwartungen und Befürchtungen“ sowie „Ziele und Inhalte“ der Abbildung (siehe Abb. 1) sind als weiteres Formular vorstellbar, welches jede Fallstellerin ausfüllt. So ist für alle Teilnehmerinnen sichtbar, welche Wünsche, Erwartungen, Befürchtungen und so weiter die Fallstellerin hat. Der Abschnitt „Methoden“ und ein Teil des Abschnittes „Rahmenbedingungen“ scheinen ebenfalls sinnvoll, einer Fallbeschreibung beizufügen. Dort kann beispielsweise aufgeführt werden, ob jemand bewusst eine Gegenposition vertreten soll für den jeweiligen Fall. Jenni (2001) empfiehlt dies nach Janis (1972) einen Austausch mit kritischen Elementen. Gefundene Ergebnisse müssen demnach nochmals hinterfragt werden.

3.3.2 Dokumentation und Visualisierung

Bezüglich des Materials spricht Jenni (ebd.) von Visualisierungsmöglichkeiten wie z.B. farbigen Zetteln. Um den Fall zu beschreiben und für sich und andere aufzuschlüsseln empfiehlt Jenni (vgl. 2001, S. 47 ff.) Ergebnisse aus der Besprechung festzuhalten. Stichworte sollen auf farbige Zettel geschrieben werden. Diese können danach in Gruppen und Untergruppen sortiert werden. Mind-mapping ist eine weitere Methode, die Jenni empfiehlt. Unterschiedliche Fragen und Ergebnisse können visuell geordnet werden. ILIAS bietet leider sehr wenige Möglichkeiten dazu. An einen Beitrag können zwar beliebig Dokumente angehängt, diese müssen aber in einem anderen Fenster geöffnet werden. Beiträge nachträglich zu bearbeiten ist auf der Lernplattform ILIAS unmöglich.

3.3.3 Beschreiben eines Falles

Eine Idee zur Beschreibung des Falles sind die Fragen für die Urteilsbildung in der heilpädagogischen und therapeutischen Praxis nach Jenni (ebd.) (siehe Abb. 2, Abb. 3). Es ist vorstellbar, diese Fragen als Formular bereitzustellen, sodass eine Fallstellerin es soweit möglich ausfüllen kann.

Fragen für die Urteilsbildung in der heilpädagogischen und therapeutischen Praxis

A Anliegen

Was beschäftigt mich?
Was ist meine Frage?
Was möchte ich herausfinden?
Warum ist mir die Beantwortung dieser Frage so wichtig?
Wieviel Zeit will/kann ich dafür einsetzen?
Welche Mittel setze ich dafür ein?

B Fakten / Beobachtungen / Befunderhebung

Was weiss ich schon?
Wie verhält sich das Kind/der Erwachsene? (in versch. Situationen)
Wie und was spricht das Kind/der Erwachsene? (formal und inhaltlich)
Wie sind die Reaktionen der Interaktionspartner auf das Kind resp. den Erwachsenen? (handlungsmässig, sprachlich, emotional)

C Gedanken / Interpretationen / Hypothesen / Diagnose

Was denkst du darüber?
Was fällt dir spontan dazu ein?
Welche Gefühle entstehen bei dir?
Was kann das Kind/der Erwachsene gut?
Was erscheint dir auffällig? Warum?
Welche theoretischen Modelle fallen dir dazu ein?
Wie interpretierst du die einzelnen Beobachtungen?
Gibt es auch andere Interpretationsmöglichkeiten?
Welche Fakten passen zusammen? Welche sind widersprüchlich?
Was weisst du noch nicht?
Welche Hypothesen leitest du von den bisherigen Überlegungen ab?
Welche Diagnose kannst du daraus ableiten?

D Ziele

Was ist das Wichtigste für die Entwicklung des Kindes resp.
Was ist das Wichtigste für die Lebensgestaltung des Erwachsenen?
Was willst du erreichen?
Was ist dein Auftrag?

Abb. 2: Jenni (2001) S. 57

E Mittel / Methoden / Material

Was sind deine Möglichkeiten?
Was erhoffst du dir?
Was wird von dir erwartet?
Was müsstest du noch wissen/erfahren/beobachten?
Was ist dir besonders wichtig? Welches sind deine Schwerpunkte?

Welche therapeutische oder heilpädagogische Methode ist angezeigt, resp. steht dir zur Verfügung?
Mit welchen Interventionen kannst du das gesteckte Ziel erreichen?
Wie könnte ein ungefährer Verlauf aussehen?
Wo könnten Probleme entstehen?
Welche Hilfestellungen kannst du bei Schwierigkeiten anbieten?
Welche Materialien musst du bereitstellen?

Abb. 3: Jenni (2001) S. 58

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

Genauso scheint es sinnvoll, die Ergebnisse laufend mit der Fallstellerin abzustimmen. Das bedeutet für mich rückzufragen, was hilfreich war, festzustellen, was noch nicht beantwortet wurde und wovon noch mehr gebraucht wird. Dazu gehört, dass die Fallstellerin sich äussert, welche Aussagen er als besonders hilfreich empfindet und welche nicht in die gewünschte Richtung zielen. Vor Beendigung des Treffens sieht Jenni folgende Fragen vor:

„Welche Aspekte sind neu dazugekommen? Sind neue Fragen entstanden...? Welche Schritte wirst du nun konkret unternehmen? Was war hilfreich? Was brauchst du noch?“ (2001, S. 61)

Eine solche Reflexion wird hier der Verantwortung der jeweiligen Fallstellerin überlassen. In der Anleitung wird einen Hinweis dazu vermerkt.

3.3.4 Grobstruktur einer Fallbesprechung

Jenni (2001, S. 64) beschreibt 6 Phasen für eine Grobstruktur von Fallbesprechungen. Da es bei der Beteiligung am Onlineforum kein Treffen gibt und der Austausch möglichst zeitunabhängig geschehen soll, gibt es in meinen Augen nicht die Möglichkeit, einen zeitlichen Ablauf zu realisieren. Ausserdem gibt es keinen Abschluss. Wichtig ist mir, dass die 1. Phase, die 2. Phase und die 5. Phase durch strukturelle Vorgaben des Onlinebereiches möglichst ausführlich und reibungslos verlaufen können. Verständnisfragen und Rückmeldungen zu formulieren, liegt in der Verantwortung der jeweiligen Teilnehmerinnen.

Grobstruktur von Fallbesprechungen

- | | |
|----------|--|
| 1. Phase | Formulierung des Anliegens durch die Fallgeberin |
| 2. Phase | Darstellung des Problems resp. der Situation mit geeigneten Mitteln |
| 3. Phase | Verständnisfragen zur Fallskizze und allenfalls zum formulierten Anliegen durch die Gruppenmitglieder |
| 4. Phase | Absprache bezüglich einer geeignete Vorgehensweise |
| 5. Phase | Kernstück des kollegialen Erfahrungsaustausches |
| 6. Phase | Rückmeldungen der Fallgeberin und der Gruppe zur Fallbesprechung (Gefühle, Ideen, Bewertungen von Inhalt resp. Vorgehensweise) |

Abb 4: Jenni (2001) S. 64

3.3.5 Bedeutung der Qualitätsmerkmale für „Kollegialer Austausch online“

Aufgrund der Literaturanalyse zum Thema „Kollegialer Austausch“ werden Formulare entwickelt, welche Punkte zur Vertragsverhandlung (siehe Abb. 1) und einige Fragen zur Urteilsbildung (siehe Abb. 2, Abb. 3) enthalten. Dies soll erreichen, dass Fallstellerin und Teilnehmerinnen vom gleichen Ziel ausgehen und die Bedürfnisse der Fallstellerin klar sind. Die Fallstellerin sollte Rückmelden, welche Antwortbeiträge besonders hilfreich für sie waren. Darauf wird in einer Anleitung für den Kurs hingewiesen. Die Formulare sollen zur Durchführung den Phasen 1 und 2 (siehe Abb. 4) – Formulierung durch die Fallgeberin sowie zur Darstellung des Problems und der Situation – beitragen.

Aus den Merkmalen der Gruppe wird entnommen, dass eine wenig persönliche Form des Austausches kein Nachteil sein muss. Obwohl Jenni (2001) eine konstante Gruppenzusammensetzung und die Grösse einer produktiven Gruppe auf höchstens 10 Teilnehmerinnen einschätzt, werden diesbezüglich keine strukturellen Vorgaben gemacht. Die Erfahrungen der Studentinnen sind wohl sehr unterschiedlich. Verschiedene Studentinnen werden verschiedene Themen beantworten können. Es ist wichtig, dass alle Fallstellerinnen von diesen unterschiedlichen Erfahrungen profitieren können. Visualisierungsmöglichkeiten bietet die Lernplattform ILIAS leider sehr wenige. Die Möglichkeit, die ILIAS bietet, ist Dokumente an einen Beitrag im Diskussionsforum anzuhängen.

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.4 Strukturierungsmöglichkeiten für den Ideenaustausch

Für das Einordnen von Ideen, Materialien, Literaturhinweisen und Theoriebezügen wird ein Ordnersystem erstellt. Dieses soll das Suchen und Finden von Dokumenten erleichtern. Um die Struktur zu bestimmen, werden bestehende Einteilungen aufgelistet, mit denen Studentinnen der Psychomotoriktherapie in der Ausbildung in Kontakt kommen. Ebenso werden deren Vor- und Nachteile beschrieben. Schliesslich folgt eine Zusammenfassung der Überlegungen in einem Abschnitt und ein System wird favorisiert.

3.4.1 Psychomotorisches Modell nach Lienert, Sägesser und Spiess

Bewegt und Selbstsicher (Lienert, Sägesser, Spiess, 2010) ist allen Studentinnen der PMT (Psychomotoriktherapie) im ersten Studienjahr begegnet. Es ist Grundlage für Bewegungsbeobachtungen.

Wahrnehmung

- Taktile Wahrnehmung
- Kinästetische Wahrnehmung
- Visuelle Wahrnehmung
- Auditive Wahrnehmung
- Körperschema

Bewegung

- Koordination
 - Rhythmisierungsfähigkeit
 - Orientierungsfähigkeit
 - Differenzierungsfähigkeit
 - Gleichgewichtsfähigkeit
 - Reaktionsfähigkeit
- Kondition
 - Kraft
 - Schnelligkeit
 - Beweglichkeit
 - Ausdauer

Selbstkonzept

- Physisches Selbstkonzept
- Emotionales Selbstkonzept
- Soziales Selbstkonzept
- Akademisches Selbstkonzept

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.4.2 Förderdiagnostisches Modell der Entwicklungsbereiche nach Ledl

Das Modell der Entwicklungsbereiche nach Ledl (2003) ist in der Praxis – insbesondere der heilpädagogischen Praxis – verbreitet. Die für die Psychomotoriktherapie relevanten Bereiche sind umfassend vorhanden.

Motorischer Bereich

- Grobmotorik
- Feinmotorik
- Grafomotorik
- Handlungsplanung

Wahrnehmungsbereich

- Visuelle Wahrnehmung
- Auditive Wahrnehmung
- Taktil-Kinästetische Wahrnehmung
- Vestibuläre Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Konzentration

Sozial-emotionaler Bereich

- Emotionale Stabilität
- Sozialverhalten
- Lern- und Arbeitsverhalten

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.4.3 ICF-basierte Berichtstruktur PMT nach Häusler

In der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin wird an der HfH die ICF-basierte Berichtstruktur PMT (Häusler, 2013, S. 60 ff.) zur Formulierung eines Abklärungsberichtes verlangt. Es ist eine sehr zeitgenössische Einteilung. Beobachtbares Verhalten steht im Vordergrund.

Komponenten der ICF und Erweiterungen in der Berichtstruktur PMT (ebd.):

Entwicklung des Kindes

Erster Eindruck

Aktivitäten und Partizipation

- Allgemeines Lernen
- Mathematisches Lernen
- Spracherwerb
- Lesen, Schreiben
- Umgang mit Anforderungen
- Kommunikation
- Bewegung und Mobilität
 - grobmotorische Bewegungsabläufe
 - feinmotorische Bewegungsabläufe
 - grafomotorische Bewegungsabläufe
- Für sich selber sorgen
- Umgang mit Menschen
- Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Umfeldebeflüsse

- Fördernde oder hemmende Bedingungen während der Abklärung
- Fördernde oder hemmende Bedingungen im Umfeld des Kindes

Körperfunktionen und Körperstrukturen

- Körperfunktionen
- Körperstrukturen

3.4.4 Modell der Kompetenzerweiterung nach Fischer

Das Modell der Kompetenzerweiterung nach Fischer (2001) hat seinen Vorteil in der Kürze. Er nennt drei Kompetenzbereiche, die sehr vieles einschliessen.

- Ich-Kompetenz
- Sach-Kompetenz
- Sozial-Kompetenz

3. Kollegialer Austausch online – theoretische Ausgangspunkte

3.4.5 Fazit der Überlegungen zu den Strukturierungsmöglichkeiten

In der Ausbildung an der HfH kommt man vorwiegend mit den Terminologien verschiedener Entwicklungsbereiche nach Ledl (2003) und der ICF-basierten Berichtsstruktur PMT (Häusler, 2013) in Kontakt. Zur Formulierung von Leitziele, Therapiezielen und Stundenzielen sind den Studentinnen die Entwicklungsbereiche von Ledl für die begleiteten Praktika Vorbild. Die Berichtsstruktur PMT (ebd.) hatte besonders für den Förderdiagnostischen Bericht Wichtigkeit.

Zu Beginn des Studiums lernen die Studentinnen die Begriffe nach Lienert, Sägesser und Spiess (2010) kennen, welche eine Einteilung von Inhalten der Psychomotoriktherapie benutzt. Die Einteilung von Lienert, Sägesser und Spiess (2010) ist in sehr PMT-spezifisch. Das in der Psychomotoriktherapie so wichtige Selbstkonzept erhält genügend Raum. In der Praxis sind die Beobachtungen aber oft nicht so trennscharf. Das Modell der Kompetenzerweiterung nach Fischer erfüllt den Zweck in diesem Fall wahrscheinlich nicht. Er gibt schlicht zu wenig Struktur.

Im Feld wird hauptsächlich mit der Begrifflichkeit nach Ledl (2003) kommuniziert. Die Einteilung der ICF-basierten Berichtsstruktur PMT nach Häusler (2013) ist jedoch zeitgenössischer als nach Ledl. Ein weiterer Vorteil der Berichtsstruktur PMT ist die Strukturierung nach klar Beobachtbarem. Ausserdem ist die Berichtsstruktur PMT für alle Studentinnen verpflichtend im Abklärungsbericht.

Aufgrund den hier beschriebenen Überlegungen verwendet „Kollegialer Austausch online“ die ICF-basierte Berichtsstruktur PMT nach Häusler (ebd.) für das Ordnersystem zur Einteilung der Ideen und Theorien.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

Im Folgenden wird die Planung und Umsetzung der Austauschplattform beschrieben. Die Beschreibungen gehen vom Stand bei der Abgabe der schriftlichen Arbeit aus. Sie beinhaltet daher bereits Änderungen, die nach der Evaluation vorgenommen wurden.

4.1 Projektplanung

Das Projekt wird als Kurs auf ILIAS, der Lernplattform der HfH, umgesetzt. Um zu lernen, wie die genannten Möglichkeiten genutzt werden können, treffe ich mich mit einem Mitarbeiter des Digital Learning Centers, welcher mir das Gestalten eines Kurses auf ILIAS zeigt.

4.1.1 Elemente des Austausches

Für das Projekt ist geplant eine Austauschplattform mit mehreren Elementen des Austausches zu erstellen. Ziel ist es, für Studentinnen die Möglichkeit zur Falldiskussion und zum Austausch von Ideen, Materialien, Theoriebezügen und Literaturhinweise zu bieten. Das zentrale Element ist die Falldiskussion. Darauf bezieht sich die Evaluation des Projektes.

- Falldiskussion
- Austausch von Ideen, Materialien, Theoriebezügen und Literaturhinweisen

4.1.1.1 Falldiskussion

Für die Falldiskussion wird ein Diskussionsforum eröffnet. Es ermöglicht das Stellen einer Frage und deren Beantwortung durch andere, sowie das Anhängen von Dateien an einen Beitrag.

Um einen Fall vorzustellen werden Formulare erstellt, die sich auf die vorgestellte Literatur zum kollegialen Austausch und Erfahrungen aus dem Studium abstützen. Inhalt der Formulare sind Angaben zum Kind, zum Therapieverlauf, zu Bedürfnissen und Wünschen der Fallstellerin sowie die Fragestellung. Diese Formulare soll die Fallstellerin jeweils ausfüllen und ihrem Beitrag anhängen. Der Beitrag beinhaltet die wichtigsten Punkte der Formulare in Kürze und die Fragestellung.

Für das Entwicklungsprojekt stelle ich einen Fall aus meiner Praxis vor und motiviere Mitstudentinnen, bei der Diskussion teilzunehmen. Diese Studentinnen sind gleichzeitig Teilnehmerinnen der Evaluation, welche im Anschluss an den Gebrauch des Diskussionsforums durchgeführt wird.

4.1.1.2 Austausch von Ideen, Materialien, Theoriebezügen und Literaturhinweisen

Das zweite wichtige Standbein des Kurses ist der Austausch von Ideen zu Spielen oder anderen Interventionen in der Therapie. Mir ist wichtig, dass das Sammeln der Ideen übersichtlich und strukturiert ist, damit die Ideen schnell zu finden sind. Dies soll einerseits durch ein thematisch gruppiertes Ordnersystem ermöglicht werden. Dazu wird die Einteilung der ICF-basierten Berichtsstruktur PMT (Häusler, 2013) verwendet. Andererseits soll eine Vorlage zur Beschreibung einer Spielidee die Ideensammlung vereinheitlichen. Die Vorlage enthält Felder, die jeweils für ein wichtiges Merkmal der Idee stehen. Alle Informationen, die für eine Durchführung nötig sind, sollen enthalten sein.

Nebst Spiel- und Praxisideen können Materialien ausgetauscht werden. Das heisst, dass beispielsweise therapeutische Geschichten oder Zeichnungen und Vorlagen zu bestimmten Themen im Kurs hochgeladen werden. Theoriebezüge und Literaturhinweise sind Bestandteile davon, das therapeutische Tun theoretisch zu begründen. Sie sind ebenfalls Teil des Austausches.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

4.1.1.5 Navigation

Um eine Navigation auf der Plattform zu erleichtern, wird ein Bild erstellt, welches verlinkte Bereiche enthält. Die Nutzerin hat dadurch mehr Übersicht und kann per Mausklick auf die gewünschte Seite des Kurses gelangen. Die Benutzerinnen sollen sich möglichst schnell und selbstverständlich im Kurs zurechtfinden.

4.1.2 Ablauf

- Literaturanalyse
- Kurs gestalten
- Beispielfall erstellen
- Erste Falldiskussion führen und Diskussionsforum anpassen
- Benutzen und evaluieren des Diskussionsforums
- Fertigstellen der weiteten Elemente (Ideen, Materialien, Literatur, Theoriebezüge)
- Schriftliche Dokumentation der Erfahrungen

Ziel ist es, so schnell wie möglich einen Fall diskutieren zu können. Als erstes wird der Kurs entsprechend den relevanten Erkenntnissen der Literaturanalyse gestaltet. Dazu gehören das Erstellen des Ordnersystems und das Eröffnen des Diskussionsforums.

Danach wird ein Beispielfall erstellt, der möglichst alle späteren Hilfsmittel verwendet. Dazu müssen Formulare zur Fallstellung und zu den Bedürfnissen der Fallstellerin entsprechend den Erfahrungen aus dem Studium und der Literaturanalyse entwickelt worden sein. Ein Fall aus dem selbstständigen eigenen Praktikum wird zur Diskussion vorbereitet.

Sobald der Beispielfall im Diskussionsforum eröffnet ist, soll eine Diskussion mit vier Mitstudentinnen stattfinden. Die Mitstudentinnen müssen dabei das Diskussionsforum und die Hilfsmittel so gut kennenlernen, dass sie später eine Rückmeldung dazu geben können. Spontane Ideen und Rückmeldungen der Mitstudentinnen werden sobald als möglich umgesetzt.

Um eine Rückmeldung aus der Perspektive einer Fallstellerin zu erhalten, stellt eine der Teilnehmerinnen ihrerseits einen Fall aus dem Praktikum vor. Wenn diese Erfahrungen mit dem Diskussionsforum gemacht wurden, folgt eine Evaluation des Diskussionsforums. Dazu werden telefonische Gespräche mit den einzelnen Teilnehmerinnen geführt. Die Evaluation soll nebst der Erörterung an Vor- und Nachteilen eine Auflistung von Verbesserungsvorschlägen enthalten.

In einem weiteren Schritt werden die möglichen Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Das Diskussionsforum und dessen Hilfsmittel werden den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen weiter angepasst. Ebenso werden die anderen Elemente des Austausches – also Theoriebezüge, Beispielidee, Materialbeispiel und Literaturvorschläge – exemplarisch hochgeladen.

Sind all diese Punkte erledigt, werden die Erfahrungen schriftlich festgehalten und die schriftliche Arbeit vervollständigt.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

4.2 Erstellen des Kurses

Als Basis wurde ein Kurs auf der Lernplattform ILIAS eröffnet, dessen Administratorin ich bin. Der Kurs „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ wurde vom Digital Learning Center der HfH eröffnet.

Eine Administratorin kann Ordner und Dateien erstellen, Foren und andere Werkzeuge aufschalten sowie die Seiten im Kurs gestalten. Um zu lernen, wie ich die genannten Möglichkeiten nutzen kann, wurde die Hilfe eines „Mitarbeiter Digital Learning Center“ benötigt, welcher das Handwerk des Gestaltens eines Kurses zeigte. Es konnten auch Fragen über die Möglichkeiten der Lernplattform ILIAS gestellt werden.

4.2.1 Forum zur Falldiskussion

Das erste und zentrale Element des Austausches ist das Diskussionsforum. Das Forum und ein Formular für den Fallbeschrieb (siehe Abb. 5 und Anhang) sind nach Erfahrungen aus der Praxisreflexion an der HfH erstellt. Ein weiteres Formular (siehe Abb. 6 und Anhang) ist aufgrund der Ergebnisse der Literaturanalyse zum Thema „Kollegialer Austausch“ nach Jenni (2001) entwickelt. Dieses Formular enthält Fragen zur Bestimmung von Zielen und Bedürfnissen der Fallstellerin.

Beide Formulare sind in Form einer Worddatei im Kurs „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ zu finden. Eine Fallstellerin kann sie herunterladen, ausfüllen und bei der Eröffnung eines neuen Themas im Diskussionsforum anhängen.

Um möglichst schnell eine Falldiskussion zu starten, füllte ich die Formulare mit einem aktuellen Fall aus meiner Praxis aus und eröffnete damit ein neues Thema. Schnell fanden sich Mitstudentinnen, die bereit waren, sich an einer Diskussion zu beteiligen.

Das **Formular für den Fallbeschrieb** (siehe Abb. 5 und Anhang) enthält folgende Inhalte:

- Personalien
- Anmeldungsgrund
- Ressourcen
- Problemstellungen
- Anamnese
- Therapieverlauf
- Situation
- Bisherige Lösungsansätze
- Fragestellung

Ausserdem enthält es Hinweise, welche Dokumente als Anhang sinnvoll sein könnten. Es dient dazu, der Leserin des Formulars ein umfassendes Bild über das Therapiekind in seinem Umfeld und insbesondere der Psychomotoriktherapie zu vermitteln.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

Formular für den Fallbesrieb

Anhängen:

- spontane Schilderung aus dem Moment
- Eventuell Zeichnungen, Video, Fotos, Schriftstücke
- Abklärungsunterlagen, Berichte
- Skizzen (Genogramm/Mindmap)

Personalien (Achtung! Anonymisieren!)
Name:
Geschlecht:
Alter:
Klasse:
Muttersprache:
Anmeldungsgrund
Ressourcen
Problemstellungen

Abb. 5: Formular für den Fallbesrieb

Das **Formular zur Bestimmung von Zielen und Bedürfnissen** (siehe Abb. 6 und Anhang) enthält folgende Inhalte:

- Anliegen und Ziele: Das will ich erreichen/wissen.
- Inhalte: Das brauche ich noch.
- Innere Situation: Meine Gefühle/Verbindungen zum Fall. So geht es mir dabei.
- Rollenverteilung: Diese Rolle brauche ich in der Diskussion. Diese Rolle brauche ich nicht.

Ziel ist es, der Leserin dieses Formulars einen möglichst vollständigen Eindruck über Ziele und Bedürfnisse der Fallstellerin bezüglich dieses bestimmten Falles zu vermitteln. Die Leserin soll sich in seinen Antwortbeiträgen an die Wünsche der Fallstellerin halten. So wird ein zielgerichteter Austausch möglich.

Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen (in Anlehnung an Jenni, 2001)

So funktioniert:

Fülle und ergänze die rechte Spalte mit deinen Überlegungen. Bei Vorschlägen in Aufzählungsform markiere die zutreffenden Vorschläge farbige oder wechsele die Schrift zu fettgedruckt.

<p>Anliegen und Ziele</p> <p>Das will ich erreichen/wissen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Was ist das wichtigste für das Kind? ○ Was ist das wichtigste für die Lebensgestaltung der Erwachsenen? ○ Was ist mein Auftrag? ○ ○
<p>Inhalte</p> <p>Das brauche ich noch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ressourcen des Kindes ○ Ressourcen der Eltern ○ Ressourcen von Lehrpersonen ○ Meinungen ○ Spontane Gefühle ○ Interpretationen ○ Hypothesen ○ Förderziele (diagnostisch) ○ Konkrete Handlungsmöglichkeiten ○ Theoretische Modelle ○ Materialien ○ Spielideen ○

Abb. 6: Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

4.2.2 Ideen, Materialien, Theoriebezüge und Literaturhinweise austauschen

Um den Austausch weiterer Inhalte der Psychomotoriktherapie zu erleichtern, wurde ein System aus Ordnern entwickelt. Am Anfang dieser Aufgabe stand die ICF-basierte Berichtsstruktur PMT (Häusler, 2013). Diese Einteilung wurde in Form von Ordnern und Unterordnern umgesetzt. Das Ergebnis war eine Struktur, die nur ihre Gestalterin verstehen konnte. Viele Unterordner in Unterordnern verhinderten den Überblick für die Benutzerinnen. Ein Gestaltungselement auf der Lernplattform ILIAS, das eine besser verständliche Ordnung zulässt, war notwendig. So entstanden Objekteblocks (siehe Abb. 7), die eine Beschriftung für eine Auflistung von Ordnern ermöglicht. Dadurch kann auf eine Ebene der Ordner verzichtet werden und ein Überblick wird möglich.

Abb. 7: Objekteblocks

Jeder Ordner ist Überschrift für einen Bereich aus der ICF-basierten Berichtsstruktur PMT (Häusler, 2013) und enthält auf letzter Ebene (siehe S. 23: Strukturierung) zwei Ordner:

- Ideen und Materialien
- Theorie und Literatur

Diese beiden Ordner machen eine Unterteilung zwischen Hilfsmitteln und Ideen für die Praxis einerseits und zusätzlichen Informationen und Hintergründen andererseits. „Ideen und Materialien“ soll mit Spiel- und Praxisideen gefüllt werden. Dazu gehörten beispielsweise therapeutische Geschichten, Arbeitsblätter und ähnliches. „Theorie und Literatur“ soll mit Buchvorschlägen und Theoriebezügen gefüllt werden.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

Die **Strukturierung** nach der ICF-basierten Berichtstruktur PMT (Häusler, 2013) wurde angepasst. Die Überschrift „Erster Eindruck“ wurde nicht übernommen. Ebenso sind einige der Lebensbereiche nicht vorhanden. Die Struktur sieht nun wie folgt aus:

Fettgedruckte Überschriften sind auf der Titel der Objekteblocks, Begriffe in Aufzählungsform sind Ordner im ILIAS-Kurs.

Entwicklung des Kindes

- Entwicklung des Kindes

Aktivitäten und Partizipation

- Allgemeines Lernen
 - Wahrnehmen
 - Handlungen planen
 - sonstiges
- Bewegung und Mobilität
 - grobmotorische Bewegungsabläufe
 - feinmotorische Bewegungsabläufe
 - grafomotorische Bewegungsabläufe
- Kommunikation
- Umgang mit Menschen
- Umgang mit Anforderungen
- Für sich selber sorgen

Umfeldebeflüsse

- Umfeldebeflüsse

Körperfunktionen, Körperstrukturen

- Körperfunktionen
- Körperstrukturen

Selbsteinschätzung, emotionale Befindlichkeit

- Selbsteinschätzung
- Emotionale Befindlichkeit

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

Zusätzlich zum Ordnersystem wurde eine Vorlage zum Beschreiben von Ideen (siehe Abb. 8 und Anhang) entwickelt. Sie soll einerseits dazu dienen, die Ideen in einheitlicher Form zu gestalten. Andererseits wird diejenige, die das Spiel beschreibt, an alle Merkmale erinnert, welche zur Durchführung des Spiels wichtig sind.

Die „**Vorlage Spielideen**“ (siehe Abb. 8 und Anhang) enthält folgende Felder:

- Titel
- Beschreibung
- Förderschwerpunkte
- Material
- Gruppengröße
- Bemerkungen

Die „Vorlage Spielideen“ ist in Form eines Worddokuments im Kurs „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ zu finden. Wer eine Spielidee formulieren will, kann es herunterladen, ausfüllen und im Ordner des gewählten Themas hinzufügen. Wichtig ist die einheitliche Namengebung der Spielideen. In der Anleitung (siehe Anhang) ist beschrieben, dass eine Spielidee jeweils wie folgt benannt werden soll:

Name des Spiels/Förderschwerpunkt

Beispiel: „Wildes Fischen/Auge-Hand-Koordination“

Titel <i>Name des Spiels</i>	
Beschreibung <i>Beschreibe hier, wie das Spiel abläuft, ev. welches Ziel die Spieler verfolgen, welche Regeln es gibt, Fotos (nur wenn für die Beschreibung relevant), etc.</i>	Förderschwerpunkte
	Material
	Gruppengröße
	Zeitaufwand
Bemerkungen <i>Schreibe hier allfällige Bemerkungen zu Spielanlass, Besonderheiten oder Entstehen des Spieles, oder einfach, was du noch anfügen willst. Fotos der Durchführung können ebenfalls hier eingefügt werden (falls sie für die Beschreibung nicht relevant sind).</i>	

Abb. 8: Vorlage Spielideen

Nebst dem Sammeln von Ideen mithilfe der Vorlage ist den Benutzerinnen offen, Dokumente mit eigenen Ideensammlungen in anderer Form hochzuladen. So können Notizen, die beispielsweise im Unterricht entstanden sind, mit wenig Aufwand anderen zugänglich gemacht werden.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

4.2.4 Anleitung

Damit alle Teilnehmerinnen über die Möglichkeiten des Kurses informiert sind und eine gemeinsame Nutzung geordnet ablaufen kann, ist eine Anleitung mit Regeln dem Kurs hinzugefügt. Die Anleitung enthält folgende allgemeinen Regeln:

- Zuerst lesen! Erst dann antworten.
- Nutze die bereitgestellten Formulare.
- Schreibe wichtige Schlagwörter in deinem Beitrag fett.
- Mache Überschriften für Abschnitte deines Beitrages.
- Namen von Kindern werden geändert oder anonymisiert!

Die Regeln entstanden aufgrund der Evaluationsgespräche mit Teilnehmerinnen sowie eigenen Überlegungen. Sie strukturieren die gemeinsame Nutzung und beugen vor allem der Befürchtung vor, Beiträge und Inhalte könnten unübersichtlich werden.

Die Anleitung (siehe Abb. 9 und Anhang) ist in der Du-Form geschrieben. Dies entspricht dem Usus an der HfH und betont den kollegialen Charakter des Austausches. Sie enthält Bildschirmkopien, die Aktivitäten im Kurs veranschaulichen. Vorwissen auf der Lernplattform ILIAS ist notwendig. Für Studentinnen im selbstständigen Praktikum sollte das kein Hindernis sein, da sie ILIAS von Beginn ihres Studiums an kennen lernen konnten.

Kollegialer Austausch online - Kurzanleitung

Der Kurs „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ ist Inhalt der Bachelorthese „Fachaustausch online“. Sie besteht im Kern aus einem Diskussionsforum und einem Ordnersystem. Das Ordnersystem dient dem strukturierten Einordnen von Ideen, Materialien, Literaturvorschlägen und Theoriebezügen. Er soll für die Studierenden im selbstständigen Praktikum eine Plattform sein, das eigene Wissen oder das selber erarbeitete zu teilen und vom Wissen oder den Arbeiten anderer zu profitieren. Im Folgenden findest du eine kurze Anleitung zu den wichtigsten Dingen, die du in dem Kurs machen kannst. Du brauchst Vorkenntnisse in der Verwendung von Ilias. Die Anleitung baut auf diese Vorkenntnisse auf.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Regeln im Diskussionsforum.....	1
2. In einem bestehenden Fall mitdiskutieren.....	1
3. Einen Fall im Diskussionsforum eröffnen.....	4
4. Spielideen, Materialien, Theoriebezüge und Literatur hochladen.....	5
4.1 Spielideen.....	5
4.2 Materialien.....	5
4.3 Theoriebezüge und Literatur.....	5
5. Vorlage für Spielideen benutzen.....	7
6. Glossar.....	8
7. Wichtig zu wissen.....	10

Abb. 9: Einleitung und Inhaltsverzeichnis der Anleitung

4.2.5 Navigation

Um die Navigation im Kurs und insbesondere innerhalb des komplexen Ordnersystems zu erleichtern, wurde ein Mindmap (siehe Abb. 10) erstellt. Es bildet die verschiedenen Inhalte des Kurses ab. Mit Hilfe von Farben wird zwischen dem Bereich der Falldiskussion, dem Bereich von Ideen, Materialien, Literaturhinweisen und Theoriebezügen und verschiedenen organisatorischen Inhalten des Kurses unterschieden. Verschiedene Formen stehen für verschiedene Ebenen des Kurses. Zusammengehörende Bereiche sind nahe beieinander abgebildet, farblich ähnlich und teilweise mit Verbindungslinien gekennzeichnet.

4. Praktische Umsetzung von „Kollegialer Austausch online“

Abb. 10: Startseite des Kurses „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“

Die Felder auf dem Mindmap sind jeweils verlinkt. Sie bringen die Benutzerin mit einem Mausklick in den gewünschten Ordner. Ein Klick auf die weiße Fläche des Bildes führt in den Ordner „Fallbezogener Austausch“ (siehe Abb. 7). Dort sind die „Vorlage Spielideen“ und die beiden Formulare der Falldiskussion zu finden. Der Ordner „Fallbezogener Austausch“ beinhaltet ausserdem sämtliche Inhalte und Strukturen zur Falldiskussion und dem Austausch von Ideen, Materialien, Theorien und Literatur.

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Inhalten des Kurses finden sich auf der Grafik Links zum Glossar und zu den Quellen. Der Glossar enthält Erklärungen zu im Kurs verwendeten Begriffen. Mitglieder des Kurses können selber neue Begriffe erklären und definieren. „Quellen“ ist ein Dokument, welches der Einfachheit halber alle Quellen, die für den Kurs verwendet wurden, auflistet.

4.2.6 Rechte von Kursmitgliedern und Beitritt

Nach dem ersten Senden des Links zum Forum, wurde festgestellt, dass zu der Zeit niemand auf den Kurs zugreifen und sich beteiligen konnte. Es ist grundlegend für den Austausch, dass die Teilnehmerinnen den Kurs aktiv mitgestalten können. Nachdem die Rechte verändert wurden haben die Mitglieder des Kurses jetzt viele Möglichkeiten. Diese Lösung hat auch Nachteile. Nun können alle Benutzerinnen des Kurses im gesamten Kurs Objekte erstellen, hochladen, herunterladen, verschieben, kopieren, löschen und so weiter. Das heisst, dass Mitglieder des Kurses fast die gleichen Rechte haben, wie Administratoren des Kurses. Mitglieder könnten die Grundstruktur und den Aufbau des Kurses komplett verändern. Die Anleitung (siehe Anhang) informiert darüber und mahnt zur Vorsicht.

Um Mitglied des Kurses zu werden, muss ein Administrator die Studentin als Mitglied hinzufügen. „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ hat mehrere Administratoren. Zurzeit sind das die begleitende Dozentin dieses Entwicklungsprojekts, ein Mitarbeiter Digital Learning Center HfH und ich.

5. Evaluation des Diskussionsforums

Um den Wert und die Umsetzung des Diskussionsforums auf der Lernplattform ILIAS zu ermitteln, wurden die vier Teilnehmerinnen telefonisch nach ihren Erfahrungen, weiterführenden Wünschen und Vorstellungen, sowie der Motivation gegenüber des Austauschforums befragt. Im Folgenden sind die Inhalte dieser Befragung beschrieben und zusammengefasst.

5.1 Stärken des Austauschforums

- Flexibilität durch zeitliche und örtliche Unabhängigkeit
- Selbstbestimmen des Zeitpunktes
- Ergänzung zum bisherigen Austausch
- Wenig Zeitaufwand, viel Effekt
- Unterstützung durch Mitstudentinnen
- Sinnvoll im Zusammenhang mit dem selbstständigen Praktikum
- Verschiedene Meinungen können nebeneinander stehen
- Nutzen des vorhandenen Wissens im Umfeld
- Unverbindliche Atmosphäre
- Einfache zu Benutzen
- Darstellung schafft Übersicht
- Dokumente anhängen schafft Möglichkeiten
- Instrument der Professionalität

Als Stärken des Diskussionsforums nennen die vier Teilnehmerinnen insbesondere die Flexibilität. Der grosse Vorteil ist der selbstbestimmte Zeitpunkt des Stellens einer Frage oder deren Beantwortung. Ausserdem wird geschätzt, dass man ortsunabhängig miteinander kommunizieren kann. Es sei eine gute Ergänzung dazu, sich für den Austausch zu treffen. Solche Treffen sind sehr wichtig, können jedoch nur in grösseren Abständen realisiert werden. Wenn man schnell Hilfe braucht, ist man froh, die anstehende Frage sofort deponieren zu können. Der Zeitaufwand teilzunehmen ist relativ klein dafür aber effektiv.

Der Austausch ist für alle Teilnehmerinnen sehr wichtig. Das Entwicklungsprojekt leistet einen nützlichen Beitrag dazu. Man fühlt sich nicht so allein. Der Druck des selbstständigen Praktikums sei dadurch geringer. Profitieren kann man beim Stellen eines Falles, beim Beantworten und Mitdiskutieren sowie beim Lesen der Beiträge. Alle Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit Ideen, Wissen und Meinungen anderer zu lesen, zu hinterfragen oder ihnen zu widersprechen. Die Möglichkeit verschiedene Meinungen zu vertreten und nebeneinander stehen zu lassen, ist für einige Teilnehmerinnen wichtig.

Ein weiterer grosser Vorteil im Austausch sehen die Teilnehmerinnen darin, dass das Rad sprichwörtlich nicht mehr neu erfunden werden muss. Es gebe so viel unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Erfahrungen unter den Studentinnen, dass es schade wäre, nicht davon profitieren zu können.

Betont wurde von einer Teilnehmerin die angenehm unverbindliche Atmosphäre. Das gilt für sie aus der Sicht der Fallstellerin sowie aus der Sicht der Mitdiskutierenden. Man hat das Gefühl, einen

5. Evaluation des Diskussionsforums

wertvollen Beitrag zu leisten und eine Hilfe für andere zu sein, ohne beobachtet oder bewertet zu werden. Sie kann sich ungehemmt beteiligen. Die Beteiligung ist sehr einfach und die Darstellung gefällt einer Teilnehmerin.

Ein weiterer positiver Punkt ist für einige Teilnehmerinnen die Möglichkeit, Dokumente an einen Beitrag anzuhängen. Sie können sich vorstellen, so beispielsweise einmal ein Foto – vielleicht als Schriftprobe – oder eine Zeichnung anzufügen. Das scheint einer Teilnehmerin bei einigen Fällen sehr wichtig, wenn die Fallstellerin selber nicht weiss, wie sie etwas einschätzen soll oder eine Situation sehr schwer zu beschreiben ist.

Eine Teilnehmerin sieht die Austauschplattform darüber hinaus als Element der Professionalität. Es ist ihr zufolge ein Instrument, dessen wir uns als Psychomotoriktherapeutinnen bedienen können. Dies setzt aber eine Möglichkeit zur Nutzung nach Beendigung der Ausbildung voraus, was zu den Schwächen des Austauschforums überleitet.

5.2 Schwächen des Austauschforums

Schwächen

- Wenig Visualisierung in den Beiträgen möglich
- Keine Möglichkeit zur Nachbearbeitung der Beiträge online
- Nur Studentinnen können die Plattform benutzen
- Schwierig zum Rückfragen stellen
- Unklar, wann geantwortet wird

Befürchtungen

- Unübersichtlichkeit der Fälle und deren Beiträge
- Wiederholungen in den Antwortbeiträgen
- Mehraufwand für Studentinnen
- Missverständnisse und Verfälschung durch das Beschränken auf die Schrift

Auf die Frage, was das Diskussionsforum zum Zeitpunkt der Evaluation nicht leisten kann oder welche Kritikpunkte die Teilnehmerinnen finden, stehen zwei Themen im Mittelpunkt. Zum einen sind das die wenigen Visualisierungsmöglichkeiten. Innerhalb des Forums gibt es keine Möglichkeit einen Beitrag im Nachhinein zu bearbeiten. Gewünscht wird zum Beispiel, dass die Fallstellerin oder eine allfällige Moderatorin Schwerpunkte farblich herausheben kann. Teilweise werden in Bezug auf einen Fall mehrere Fragen gestellt. Es müsste möglich sein, die Antworten farblich den Fragen anzupassen.

Zum anderen wird kritisiert, dass nur Studentinnen den Kurs auf der Lernplattform ILIAS besuchen können. Einerseits könnten Studentinnen von ausgebildeten Therapeutinnen profitieren und umgekehrt. Andererseits möchten alle Teilnehmerinnen weiterhin von einem Austausch in dieser Form profitieren können.

Über diese beiden zentralen Kritikpunkte hinaus wird befürchtet, dass bei mehr Teilnehmern die Beiträge unübersichtlich werden und viele Antworten den gleichen oder einen ähnlichen Inhalt haben. Ebenso unübersichtlich könnten die ganzen Fälle werden, sobald viele gestellt werden.

5. Evaluation des Diskussionsforums

Es ist einer Teilnehmerin noch unklar, ob die Benutzung der Plattform von den Studentinnen als Mehraufwand betrachtet wird.

Darin, dass der Austausch ohne jeglichen Blickkontakt, Körpersprache und Sprachausdruck auskommen muss, sieht eine Teilnehmerin eine Gefahr. Die Wahrnehmung der Fallstellerin gegenüber dem Fall filtert die Informationen. Ebenso filtert die Leserin des Falles die Informationen der Fallstellerin. So werden die Informationen nicht nur viel weniger, sondern sie können verfälschen. Diese Teilnehmerin findet daher Bilder oder andere Medien besonders wichtig. Eine weitere Teilnehmerin befürchtet aus den gleichen Gründen, es könnten Missverständnisse entstehen. Das Rückfragen findet sie schwierig, wenn die verschiedenen Teilnehmerinnen nicht zeitgleich im Diskussionsforum aktiv sind.

Fraglich ist, wie schnell eine Antwort geschrieben wird. Eine Frage zu deponieren ist zwar jederzeit möglich, für eine Antwort ist man aber auf die regelmässige Teilnahme anderer angewiesen.

5.3 Anregungen und Lösungsvorschläge der Teilnehmer

- Wer einen neuer Fall eröffnet, benachrichtigt Mitstudentinnen
- Übertitel machen
- Stichworte in breiter Schrift
- Benutzungsregel erstellen: Zuerst lesen, dann antworten
- Mehrere Diskussionsforen thematisch ordnen
- Monatlich das Diskussionsforum erneuern

Um in dringenden Fällen eine schnelle Antwort zu erhalten, schlagen die Teilnehmerinnen vor, eine SMS oder ein E-Mail zu schreiben. Der Zeitaufwand sei gering genug, dass sie bereit wären, sich auf eine solche Anfrage hin in den Fall einzulesen und zu antworten, sofern sie eine Antwort wissen.

Zur Befürchtung, dass die Antworten unübersichtlich werden und Teilnehmerinnen sich wiederholen, gab es folgenden Lösungsvorschlag: In längeren Beiträgen werden Übertitel von Abschnitten formuliert und wichtige Stichworte in breiter Schrift geschrieben.

Jede Teilnehmerin eines Falles soll zunächst alle Antworten dieses Falles lesen, bevor sie antwortet. Eine weitere Idee war das Bilden von Diskussionsgruppen. Das würde aber die Vielfalt an Meinungen wiederum eingrenzen.

Um die Fülle der Fälle zu ordnen, gab es zwei Ideen. Die eine war, die thematische Ordnung von Fällen. Die andere betrifft die chronologische Ordnung von Fällen. Es entstand die Idee, monatlich ein neues Forum aufzuschalten und die Foren nach dem Monat zu benennen. So entstünde die Möglichkeit in einem Forum vom Dezember vielleicht Weihnachtsideen zu finden.

5.4 Vor- und Nachteile der bereitgestellten Formulare

Die Teilnehmerinnen hatten einen Fall mitbearbeitet, der mit Hilfe der bereitgestellten Formulare beschrieben war. Ein weiterer Fall wurde von einer der Teilnehmerinnen lediglich im Forum beschrieben die Formulare zu verwenden. Drei der vier Teilnehmerinnen können Aussagen über die Vor- und Nachteile der Verwendung der Formulare treffen.

Vorteile der Formulare

- Viel Hintergrundinformation
- Möglichkeit zur Lücke beim Schreiben und Lesen der Formulare
- Geordneter Inhalt ist unterstützend beim Nachlesen
- Gedankenstütze für die Fallstellerin
- Klar gegliedert
- Alle wichtigen Informationsbereiche vorhanden

Nachteil der Formulare

- Wechsel zwischen mehreren Fenstern ist notwendig

In der Rückmeldung wird einerseits der Nachteil der Formulare genannt, dass zwischen mehreren Fenstern hin und her geklickt werden musste. Andererseits beinhalten das „Formular zur Fallstellung“ und das „Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen“ viele Informationen, die zum Beantworten der Fragestellung teilweise zentral sind.

Die Formulare ermöglichen den Fallstellerinnen und Mitdiskutierenden die interessanten Teile, auszufüllen beziehungsweise zu lesen oder andererseits Teile die nicht interessieren zu überspringen. Beim Suchen und Nachlesen seien sie eine grosse Unterstützung gewesen. Ausserdem können sich die Teilnehmerinnen vorstellen, dass die Formulare für die Fallstellerin eine Gedankenstütze sind, alle wichtigen Informationen deponieren zu können.

Der Aufbau der Formulare wird allgemein als angenehm empfunden. Sie sind klar gegliedert, beinhalten alle wichtigen Informationsbereiche und verringern so im Endeffekt den Arbeitsaufwand. Die Formulare ermöglichen den Teilnehmerinnen Hintergrundinformationen über den Fall nachzulesen.

6. Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Teil werden die Ergebnisse zusammengefasst, die Fragestellung beantwortet und eine Diskussion über die Vorgehensweisen und Ergebnisse geführt.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Fragestellung

Wie lässt sich ein kollegialer Austausch über Fälle, Theorien und Praxisideen der Psychomotoriktherapie zeit- und ortsunabhängig darstellen und umsetzen?

Hypothese

Eine zu diesem Zweck gestaltete Plattform auf dem Internet erleichtert den kollegialen Austausch und macht ihn unabhängig von Zeit und Ort.

Die Fragestellung lässt sich entsprechend der Hypothese beantworten. Die Nutzung der Lernplattform ILIAS ermöglicht einen kollegialen Austausch zwischen Studentinnen. Dieser ist unabhängig von Zeit und Ort. Das Diskussionsforum ist als asynchrones Kommunikationswerkzeug einer Plattform die Grundlage für die zeitliche Unabhängigkeit und die Möglichkeit zum Austausch über Fälle. Die Teilnehmerinnen müssen nicht gleichzeitig aktiv sein. Die Benutzung der Lernplattform begründet die örtliche Unabhängigkeit. Jedes Mitglied kann sich von jedem Computer mit Internetanschluss in die Lernplattform ILIAS einloggen. Die Lernplattform ILIAS enthält die benötigten Dateien und macht sie den Benutzern zugänglich. Die strukturellen Vorgaben eines Ordnersystems ermöglichen meiner Meinung nach das Einordnen und Suchen von Theorien und Praxisideen.

6.2 Voraussetzungen und Grenzen der Lernplattform ILIAS

Das Einarbeiten in die Möglichkeiten von ILIAS dauerte länger als erwartet. Die Gestaltung ist bis zu einem gewissen Grad einfach. Anspruchsvollere Gestaltungswünsche sind aber schwierig umzusetzen und brauchen viel Zeit. Ich habe unterschätzt, wie lange das Einarbeiten in die Möglichkeiten von ILIAS dauern würde.

Insbesondere die rechtliche Positionierung von Kursmitgliedern war schwierig zu bestimmen. Es galt abzuwägen, wie wichtig eine Mitarbeit der Mitglieder und wie gross das Risiko ist, dass ein Mitglied die gesamte Kursstruktur durcheinander bringen wird. Das Ergebnis der Überlegungen ist risikohaft. Gelöschte Inhalte sind zwar noch ein halbes Jahr zurückholbar, aber die Mitglieder können die Struktur des Kurses grundlegend verändern. Hier zähle ich auf das Verantwortungsbewusstsein jedes Mitgliedes. Die vielseitige Mitarbeit zu ermöglichen war mir sehr wichtig, da sie in meinen Augen zentral für den Austausch ist.

Leider bot die Lernplattform ILIAS im Diskussionsforum nicht so viele Visualisierungsmöglichkeiten wie erhofft. Glücklicherweise können Dokumente an einen Beitrag angehängt werden. Bei Bedarf können so Visualisierungen als Dokumente geteilt werden.

Für die Benutzerinnen des Kurses ist ILIAS bereits bekannt. Entsprechend intuitiv werden sich Kursmitglieder beteiligen können. Die Idee, monatlich ein neues Diskussionsforum bereitzustellen halte ich technisch für möglich. Es müsste zusätzlich ein Archiv erstellt und auf dem verlinkten Mindmap der Link jeweils erneuert werden.

6. Zusammenfassung und Diskussion

Obwohl Fallstellerinnen ihre Mitstudentinnen per SMS oder E-Mail benachrichtigen können, dauert eine befriedigende Falldiskussion im Forum nach meiner Erfahrung zwei bis drei Tage. Für dringendere Fälle empfehle ich das Austauschforum nicht. Hier empfinde ich ein Telefongespräch oder ein Treffen mit Kolleginnen als sinnvoll.

6.3 Herausforderungen und Ergebnisse der Entwicklung des Kurses

Ein weiteres Hindernis im Prozess war die Motivation der Mitstudentinnen, die während der Entwicklung des Projekts im Diskussionsforum mitarbeiteten. Der Zeitpunkt, bei dem ich ihre Mitarbeit forderte, war ungünstig. Im Zwischensemester war die Überwindung, sich mit Themen des Studiums und Fällen des Praktikums zu beschäftigen relativ gross. Zu Beginn des Zwischensemesters waren Weihnachtsferien. Somit war man mit dem selbstständigen Praktikum nicht aktuell beschäftigt. Ich konnte gut nachvollziehen, dass eine Mitarbeit in meinem Projekt zu dem Zeitpunkt nicht attraktiv war. Ich war aber darauf angewiesen, um das Diskussionsforum früh genug evaluieren zu können, damit ich Änderungsvorschläge umsetzen konnte.

Dadurch, dass der gesamte Prozess viel Zeit beansprucht hat, war es nur möglich, einen Teil des Projektes zu evaluieren. Aus dem gleichen Grund wurde keine Befragung des Feldes zu dessen Bedürfnissen im Voraus durchgeführt. Ob der Kurs im jetzigen Zustand den Anforderungen vieler Teilnehmerinnen entspricht wird sich herausstellen. Die Testteilnehmerinnen hatten noch keine Anleitung zur Verfügung und mussten sehr selten etwas fragen. Ob die Funktion des Kurses für zukünftige Benutzerinnen klar sein wird, kann ich aber nicht abschliessend beantworten.

Die Evaluation hat ergeben, dass für Studentinnen im selbstständigen Praktikum ein kollegialer Austausch sehr erwünscht ist. Für den Austausch in Form eines Kurses wurden einerseits Stärken und andererseits Schwächen gefunden. Bei den Schwächen standen allerdings die Befürchtungen im Vordergrund. Ob sie solche Befürchtungen bewahrheiten werden, wird sich erst beim ausgiebigen Nutzen des Kurses herausstellen.

Für eine Teilnehmerin ist der Austausch in dieser Form ein Mittel zur Professionalisierung. Dies entspricht der Aussage von Jenni (2001), dass kollegialer Austausch eine Wirkung auf die Berufsidentität hat.

6.4 Persönlicher Entwicklungsprozess

Persönlich habe ich viel von der Arbeit am Kurs profitiert. Einige grundlegende Inhalte der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin wurden aufgefrischt. Ein Beispiel sind die Strukturierungsmöglichkeiten der Themen der Psychomotoriktherapie. Die verschiedenen Systematiken sind nun präsent. Ich kenne die Vor- und Nachteile, die sie aus meiner Sicht bergen und ich kann flexibler mit ihnen umgehen.

Ich habe mich tiefer mit dem Thema „Kollegialer Austausch“ auseinander gesetzt. Obwohl nicht alle Erkenntnisse in die Arbeit einfliessen konnten, bin ich mir vielen Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Austausches bewusst geworden. Es fiel mir leicht, aus den Erkenntnissen der Literatur nach Jenni (2001) einen Fragebogen zu entwickeln.

Es war für mich ein wertvolles Erlebnis, einen Kurs auf der Lernplattform ILIAS zu gestalten. Ich habe einen Einblick in die Arbeiten an einer Lernplattform erhalten und konnte mich mit deren Problematiken auseinandersetzen. Stets den Überblick über alle Ordner und verschiedenen

6. Zusammenfassung und Diskussion

Aufgaben zu haben, war nicht einfach. Es war wichtig für mich, eine Liste zu führen, welche Aufgaben ich noch erledigen musste und welche sich neu ergaben.

Die schriftliche Arbeit war eine grosse Herausforderung, die ich sehr ernst genommen habe. Formale Vorgaben und Zitationsregeln stets im Hinterkopf zu haben war schwierig. Die Überarbeitung der schriftlichen Arbeit beanspruchte daher viel Zeit. Es gelang mir schliesslich, einen Abschluss zu finden, bei einer Aufgabe, die in meinen Augen nie endgültig fertig ist.

Ich werde für einige Mitstudentinnen und mich einen ähnlichen Bereich einrichten, von dem wir nach der Ausbildung weiterhin profitieren können. Ausserdem kann ich mir vorstellen, ein ähnliches Projekt auf Ebene des Berufsverbandes anzuregen.

6.5 Ausblick

Das weitere Bestehen des Kurses halte ich für sehr sinnvoll. Ich stelle mir vor, dass eine Dozentin jeweils die Studentinnen im selbstständigen Praktikum zur Mitgliederliste hinzufügt. Der Bereich ist so eingerichtet, dass die Studierenden sich möglichst selber orientieren und den Kurs mitgestalten können. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kurs fest ins Praktikum P5c – also das selbstständige Praktikum – integriert wird. Mit vermehrter Benutzung nimmt der gespeicherte Erfahrungs-, Wissens- und Ideenschatz des Kurses zu, eine Teilnahme wird also immer attraktiver.

Die Entwicklung des Kurses ist noch keineswegs als abgeschlossen anzusehen. Verbesserungen, Änderungen und Erweiterungen werden Aufgaben zukünftiger Administratoren und Mitglieder sein. Der Kurs kann aber im jetzigen Zustand in der Ausbildung eingesetzt werden, um Studierende im Lernprozess zu unterstützen.

Besonders, nachdem mehr Studentinnen den Kurs genutzt haben, wird es nötig sein, weitere Änderungen vorzunehmen. Wie diese Änderungen aussehen, wird sich bei der Benutzung zeigen. Vorstellbar sind folgende Fragen: „Werden Ideen zusammengefasst, gelöscht und geordnet?“, „Wenn ja, wer ordnet die Dokumente und wann?“, „Braucht es weitere strukturenbende Elemente? Welche?“.

Eine weitere offene Frage gilt der Regelung des Benutzens. Ist die Teilnahme am Kurs obligatorisch und welche Mindestbeteiligung wäre dann vorgeschrieben? Die Beantwortung dieser Fragen überlasse ich zukünftigen Nutzern und insbesondere zukünftigen Administratoren des Kurses.

Abschliessend lässt sich sagen, dass der Kurs auf der Lernplattform ILIAS bei den Benutzern sehr gut angekommen ist. Die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig auszutauschen, wird von den Teilnehmern als sehr wertvoll angesehen. Ich persönlich bin fest von einem Nutzen des Kurses überzeugt.

Literaturliste

Fischer, K. (2001). *Einführung in die Psychomotorik*. München: E. Reinhardt

Häfele, H., Maier-Häfele, K. (2012). *101 e-Le@rning Seminarmethoden. Methoden und Strategien für die Online- und Blended-Learning-Seminarpraxis*. 5. Überarb. Aufl. Bonn: managerSeminare Verlags GmbH

Handke, J., Schäfer, A.M. (2012). *E-Learning, E-Teaching und E-Assessment in der Hochschullehre. Eine Anleitung*. München: Oldenbourg Verlag

Häusler, M. (2013). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. Sonderpädagogischem Förderbedarf*. Köln: Bildungsverlag EINS

Lienert, S., Sägesser, J., Spiess, H. (2010). *Bewegt und Selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichts*. Bern: Schulverlag

Jenni, Regina (2001). *Kollegialer Austausch unter Fachleuten in heilpädagogischen und therapeutischen Berufen. Eine praxisorientierte Anleitung für die berufliche Reflexion in Gruppen*. Biel: Druckerei Schüler AG

Pfäffli, B. (2005). *Lehren an Hochschulen. Eine Hochschuldidaktik für den Aufbau von Wissen und Kompetenzen*. Bern: Haupt Verlag

Quellenverzeichnis

Abb. 1: Jenni, R. (2001), S.36

Abb. 2: Jenni, R. (2001), S. 57

Abb. 3: Jenni, R. (2001), S. 58

Abb. 4: Jenni, R. (2001), S. 64

Abb. 5: Formular für den Fallbeschrieb

Abb. 6: Formular zur Bestimmung von Zielen und Bedürfnissen

Abb. 7: Objekteblocks

http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=fold_32680&client_id=ilias-hfh.ch 12.2.2014

Abb. 8: Vorlage Spielideen

Abb. 9: Einleitung und Inhaltsverzeichnis der Anleitung

Abb. 10: Startseite des Kurses „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“

http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=crs_34887&client_id=ilias-hfh.ch 12.2.2014

Anhang

1. Kollegialer Austausch online – Kurzanleitung
2. Formular für den Fallbeschrieb
3. Ausgefülltes Formular für den Fallbeschrieb
4. Formular zur Bestimmung von Zielen und Bedürfnissen
5. Ausgefülltes Formular zur Bestimmung von Zielen und Bedürfnissen
6. Vorlage Spielideen
7. Ausgefüllte Vorlage Spielideen
8. Theoriebezug Beispiel
9. Leitfaden Teilevaluation

Kollegialer Austausch online - Kurzanleitung

Der Kurs „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ ist Inhalt der Bachelorthese „Kollegialer Austausch online“. Sie besteht im Kern aus einem Diskussionsforum und einem Ordnersystem. Das Ordnersystem dient dem strukturierten Einordnen von Ideen, Materialien, Literaturvorschlägen und Theoriebezügen.

Er soll für die Studierenden im selbständigen Praktikum eine Plattform sein, das eigene Wissen oder das selber erarbeitete zu teilen und vom Wissen oder den Arbeiten anderer zu profitieren.

Im Folgenden findest du eine kurze Anleitung zu den wichtigsten Dingen, die du in dem Kurs machen kannst. Du brauchst Vorkenntnisse in der Verwendung von Ilias.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Regeln im Diskussionsforum	1
2. In einem bestehenden Fall mitdiskutieren.....	1
3. Einen Fall im Diskussionsforum eröffnen	3
4. Spielideen, Materialien, Theoriebezüge und Literatur hochladen.....	4
4.1 Spielideen	5
4.2 Materialien	5
4.3 Theoriebezüge und Literatur.....	5
5. Vorlage für Spielideen benutzen	7
6. Glossar	8
7. Wichtig zu wissen	10

1. Allgemeine Regeln im Diskussionsforum

- **Zuerst lesen! Erst dann antworten.**
- **Nutze die bereitgestellten Formulare.**
- **Schreibe wichtige Schlagwörter in deinem Beitrag fett.**
- **Mache Überschriften für Abschnitte deines Beitrages.**
- **Namen von Kindern werden geändert oder anonymisiert!**

2. In einem bestehenden Fall mitdiskutieren

So komme ich zum Forum

Um in einem Fall mit zu diskutieren, kannst du auf der Startseite (siehe Abb. 1) des Kurses „BATH-Projekt PMT Fachaustausch“ die orange Blase „Forum zur Falldiskussion“ im Bild anklicken, was dich direkt zur Themenliste im Forum führt. Eine andere Möglichkeit ist es, von der Startseite des Kurses in den Ordner „Fallbezogener Austausch“ zu gehen und dort das „Austauschforum für Fälle aus dem Praktikum“ anzuklicken.

Inhalt

- Fallbezogener Austausch
Fälle vorstellen, in bestehenden Fällen mitdiskutieren, Ideen und Materialien, sowie Theoriebezüge finden und teilen
- Anleitung Fachaustausch online
pdf 1,2 MB 04. Feb 2014, 10:47
- Glossar
hier findest du Erklärungen und Definitionen zu den verwendeten Begriffen und kannst selber solche hochladen

Abb. 1: Startseite des Kurses „BATH - Projekt PMT Fachaustausch“

Mitdiskutieren

Klicke auf ein Thema deiner Wahl. Jedes Thema ist ein Fall aus dem Praktikum. Einem Fall sind meist Dokumente angehängt. Es ist wichtig, die angehängten Dokumente – wenn vorhanden – zuerst zu lesen. Ebenso müssen Antwortbeiträge gelesen werden bevor du selber eine Antwort gibst. So wird vermieden, dass sich Antworten wiederholen.

Wenn du alle Beiträge gelesen hast und etwas Neues oder Anderes antworten willst, klicke auf „Antworten“ (siehe Abb. 2).

Abb. 2: auf einen Beitrag antworten

Du kannst jetzt deinen Beitrag schreiben und ihm ebenfalls Dokumente anhängen (siehe Abb. 3). Beschrifte Dokumente immer so, dass der Inhalt für den Leser vorhersehbar ist.

Wichtig

Wenn du einen langen Beitrag schreibst, der in mehrere Abschnitte einzuteilen ist, mache für die Abschnitte Überschriften. Ebenso schreibst du Schlagwörter fettgedruckt. Das schafft mehr Übersicht (siehe Abb. 4).

Hi Michaela!

Wie wäre es, wenn du selber eine Geschichte für sie erfinden würdest? Du hast das ja schon einmal gemacht und somit schon Erfahrungen dabei gesammelt. Auf diese Weise könntest du ihr eine Geschichte erzählen, die wirklich zu ihr passt und ihr Thema aufgreift. Hat sie ein Lieblingstier oder eine Lieblings-Comifigur, die in der Geschichte die Hauptrolle spielen könnte, damit sie sich auch in der Figur wiedersehen kann?

Ihr Beitrag Abschicken Abbrechen

Titel *

Ihr Beitrag *

B *I* U

Pfad:

Benachrichtigen, wenn ein Beitrag gesendet wurde

Datei anhängen + -

Bitte beachten Sie bei Ihrem Dateiupload die folgende Uploadgrenze: 200.0 MB

* Erforderliche Angabe Abschicken Abbrechen

Abb. 3: Dateien Anhängen

Re: Möglichkeiten für kurze Therapiereflexionen mit einem Mädchen

Hi [redacted]

Es scheint sehr schwierig zu sein, mit [redacted] in Kontakt zu bleiben. Wie du beschrieben hast, könnte es gut sein, dass das eine Ablenkstrategie für sie ist, wenn sie nicht genau weiss, worum es geht. Hier einige Ideen, wie ich mir Reflexion mit ihr vorstellen könnte.

Reflexion am Schluss:
Vielleicht ist es für [redacted] genug, den **Ablauf der Stunde** nochmal zu hören. Denkst du, dass ihr das präsent ist, wenn du sie fragst?
Ich könnte mir so etwas vorstellen, wie eine **Traumreise**. Um die Sprache zu umgehen, wäre es auch möglich, einen **Ablaufplan** vorher und nachher zu zeigen. Da könnte sie mit Bildern nachvollziehen, wie der Ablauf der Stunde ist. Bei alle dem kann sie sich passiv verhalten. So versteht sie vielleicht mit der Zeit, was die Reflexion überhaupt alles beinhalten kann. Das könnte ein Anfang sein, mit [redacted] zu reflektieren.

Visualisieren:
Du könntest ihr am Schluss oder während der Stunde Möglichkeiten geben, auf einem Thermometer oder ähnlichem ein Klämmerli zu stecken. Es gibt bestimmt viele weitere Visualisierungsmöglichkeiten. Sie könnte auf deinem Ablaufplan ein Smiley kleben, oder vielleicht zwei.

Während der Stunde:
Anstelle eines Reflexionsmoments am Schluss, kannst du **während der Stunde** selber reflektiv sein. Ich meine damit, dass du deine **Handlungen kommentieren** kannst, ihre genauso. Ebenso kannst du sichtbare **Emotionen (also lachen o.ä.) verbalisieren und spiegeln**. "Ich sehe du lachst. Also findest du das lustig." Das geht ja auch auf die Rolle bezogen.

Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen. Mein Gefühl ist, dass man bezüglich Reflexion vorerst nicht viel Initiative von [redacted] erwarten kann. Über die **Modellwirkung** und einfaches Kleberkleben kann sie daran herangeführt werden. Ich denke es muss vorerst **viel Reflexivität von dir** kommen, bis [redacted] anfangen kann, selber zu reflektieren.

[Antworten](#) [Bearbeiten](#) [Drucken](#) [Löschen](#) [Zensur](#) [Ungelesen](#)

Abb. 4: Übertitel und Fettgedrucktes in einem Beitrag

3. Einen Fall im Diskussionsforum eröffnen

Zum Eröffnen eines Falles lädst du zunächst zwei Formulare herunter: „Formular für den Fallbeschrieb“ und „Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen“. Du findest die

Formulare im Ordner „Fallbezogener Austausch“ auf der Startseite des Kurses. In den Ordner gelangst du auch, wenn du auf den weissen Bereich der Grafik (siehe Abb. 1) klickst. Die Formulare füllst du so aus, wie es dir für deinen Fall sinnvoll erscheint. Speichere die ausgefüllten Formulare an einem dir bekannten Ort und gehe dann zum Forum.

Wenn du im Forum bist und die Themenliste siehst, kannst du oben links auf „neues Thema“ klicken (siehe Abb. 5). Du kannst einen Beitrag schreiben und ihm Dokumente anhängen. Denke daran, einen passenden Titel für dein Thema zu finden.

Magazin » Ausbildung Pädagogisch-therapeutische Berufe » LOG / PMT » Module 1114 » B-Module » 2B18 BA-Arbeit 1114 » BATH-Projekt PMT Fachaustausch » Fallbezogener Austausch » Austauschforum für Fälle aus dem Praktikum

Austauschforum für Fälle aus dem Praktikum
Beiträge (Ungelesen): 17 (1)

Themen Info Einstellungen Moderatoren Statistik Export Rechte

Neues Thema Alle auf gelesen setzen

(1 - 3 von 3) Anzahl dargestellter Themen pro Seite ▼

Thema	Angelegt von	Beiträge	Besuche	Letzter Beitrag
<input type="checkbox"/> Möglichkeiten für kurze Therapiereflexionen mit einem Mädchen	thrier.laura	2	4	Gestern, 17:17 Von foehn.michaela
<input type="checkbox"/> Aggression und/oder Feinmotorik ?!	mumford.annie	6 Ungelesen: 1	12	10. Jan 2014, 14:47 Von thrier.laura
<input type="checkbox"/> Entspannterer Umgang mit Misserfolgen und Schwierigkeiten	foehn.michaela	9	23	05. Jan 2014, 11:05 Von kroeni.janine

Alle auswählen

(1 - 3 von 3)

Abb. 5: neues Thema eröffnen

Im Beitrag schreibst du die zentrale Fragestellung auf und hängst die von dir ausgefüllten Dokumente „Formular für den Fallbeschrieb“ und „Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen“ an. Das Anhängen dieser Dokumente ist wichtig. Es erleichtert deinen Mitstudentinnen, den Überblick über deinen Fall zu bekommen und deine Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Lediglich wenn du ganz grundlegende Fragen zum Beruf hast, sind die Formulare nicht nötig.

Tipp Wenn ein neuer Fall eröffnet wird, ist niemand automatisch informiert. Brauchst du eine schnelle Antwort, benachrichtige einige Mitstudentinnen per SMS oder E-Mail.

Wichtig Du bist selber dafür verantwortlich, dass deine Mitstudentinnen wissen, wie sie dir helfen können. Gib ab und zu Rückmeldungen zu den Antwortbeiträgen, damit klärst du, was für dich hilfreich ist oder nicht.

4. Spielideen, Materialien, Theoriebezüge und Literatur hochladen

Klicke in den Ordner, dem du dein Dokument thematisch zuordnest. Definitionen zu den Begriffen und Ordner Titeln findest du im Glossar (siehe Kapitel 6. Glossar). Wenn du im Themenordner (Bsp. „Umgang mit Anforderungen“) bist, entscheide dich für einen der enthaltenen Ordner – „Ideen und Materialien“ oder „Theorie und Literatur“. Dort klickst du auf „Neues Objekt hinzufügen“ und fügst eine „Datei“ hinzu (siehe Abb. 6).

Abb. 6: Datei hinzufügen

4.1 Spielideen

Wichtig ist bei allen Objekten, dass du sie sinnvoll beschriftest. Wenn du eine Spielidee nach der „Vorlage Spielideen“ hochlädst, schreibst du als Titel zunächst den Namen des Spieles, danach den Förderschwerpunkt (siehe Abb. 7). Du kannst den Titel auch nachträglich ändern (siehe Abb. 8).

„Name des Spiels/Förderschwerpunkt“

Bei den Spielideen macht es Sinn, die „Vorlage Spielideen“ zu verwenden. Lese dazu Kapitel 5. Wenn du bereits in anderer Form eine Sammlung zu einem Thema hast, kannst du sie ebenfalls hochladen. Wichtig ist wiederum, sie richtig zu beschriften. Eine Ideensammlung beschriftest du beispielsweise folgendermaßen:

„Ideensammlung/Thema“.

4.2 Materialien

Mit „Materialien“ ist beispielsweise eine Geschichte gemeint, die du selber erfunden hast. Es gehören aber auch Vorlagen oder anderes dazu, was du Themenspezifisch mit anderen teilen willst. Wenn du eine Geschichte hochlädst, schreibst du beim Hochladen im Titel des Objektes „Geschichte/Förderschwerpunkt“ (ähnlich: siehe Abb. 7).

Ein **Beispiel** findest du im Ordner „Umgang mit Anforderungen“, dann „Ideen und Materialien“.

4.3 Theoriebezüge und Literatur

Als Theoriebezug kannst du Dokumente hochladen, die du für die vorhergehenden, begleiteten Praktika oder die Praxisreflexion als Theoriebezug geschrieben hast. Du kannst auch Bezüge hochladen, die du aus anderen Gründen geschrieben hast. Die Form, wie Theoriebezüge geschrieben sind ist dabei nicht vorgegeben.

„Literatur“ ist dafür vorgesehen, dass Bücher und Artikel vorgeschlagen werden können.

Vorgegeben ist lediglich die Beschriftung des Dokumentes. Beschrifte deine Dokumente so:

„Theoriebezug/Thema und/oder Autor“

„Literaturvorschlag/Thema“

Dabei ersetzt du das kursiv geschriebene mit dem Thema und/oder dem Autor, den du für den Bezug verwendest. Ein **Beispiel** findest du im Ordner „Allgemeines Lernen“ unter Theoriebezüge und Literatur.

Abb. 7: Datei beim Upload umbenennen

Abb. 8: Datei umbenennen

5. Vorlage für Spielideen benutzen

Um Ideen hochzuladen hast du, wie bereits erwähnt, viele Möglichkeiten. Du kannst bestehende Dokumente mit stichwortartigen Ideensammlungen jederzeit hochladen. Wichtig ist, dass du sie im Titel so beschreibst, dass der Inhalt klar ist.

Wenn du aber vorhast neue Spiele zu beschreiben, empfehle ich, die „Vorlage Spielideen“ (siehe Abb. 10) zur Beschreibung des Spieles zu nutzen.

Klicke dazu auf den weissen Bereich der Grafik auf der Startseite des Kurses (siehe Abb. 1) oder gehe in den Ordner „Fallbezogener Austausch“. Dort lädst du die Datei „Vorlage Spielideen“ herunter (siehe Abb. 9)

Abb. 9: Vorlage Spielideen im Ordner „Fallbezogener Austausch“

Titel <i>Name des Spiels</i>	
Beschreibung <i>Beschreibe hier, wie das Spiel abläuft, ev. welches Ziel die Spieler verfolgen, welche Regeln es gibt, Fotos (nur wenn für die Beschreibung relevant), etc.</i>	Förderschwerpunkte
	Material
	Gruppengrösse
	Zeitaufwand
Bemerkungen <i>Schreibe hier allfällige Bemerkungen zu Spielanlass, Besonderheiten oder Entstehen des Spieles, oder einfach, was du noch anfügen willst. Fotos der Durchführung können ebenfalls hier eingefügt werden (falls sie für die Beschreibung nicht relevant sind).</i>	

Abb. 10: Vorlage Spielideen

Nachdem du die Datei heruntergeladen hast, füllst du das Dokument wie darin beschrieben aus und speicherst es an einem dir bekannten Ort. Gehe dann im Kurs zum passenden Ordner (Bsp. Ordner „grobmotorische Bewegungsabläufe“, dann „Ideen und Materialien“) und lade die Datei hoch (siehe Abb. 6). Achte darauf, dass du den Titel der Datei wie unter „4.1. Spielideen“ anpasst.

Ein **Beispiel** dazu findest du im Ordner „grobmotorische Bewegungsabläufe“, dann „Ideen und Materialien“.

6. Glossar

In Glossar sind Begriffe und Ordner Titel beschrieben und definiert, die auf dem Kurs vorkommen. Verstehst du also einen Begriff nicht, schau im Glossar nach.

Du gelangst zum Glossar, indem du auf der Startseite des Kurses (siehe Abb. 1) auf die grüne Blase „Glossar“ in der Grfaik klickst oder direkt unten direkt auf „Glossar“. Fehlt dir ein Begriff im Glossar, kannst du ihn ergänzen.

Begriff zum Glossar hinzufügen

Gehe dazu zunächst in die Bearbeitungsansicht (siehe Abb. 11). Danach schreibst du ins Feld nach „Neuer Begriff“ und klickst dann auf „Neuen Begriff hinzufügen“ (siehe Abb. 12). Füge dann eine neue Definition als Text ein und speichere die Änderungen (siehe Abb. 13, 14)

Megazin • Ausbildung Pädagogisch-therapeutische Berufe • LOG / PMT • Module 1114 • B-Module • 2019/2020 • PMT Fachaustausch • Glossar

A-Z Glossar

Begriffe | Info | Druckansicht | **Bearbeitungsansicht**

Schnellzugriff **Alle** A B F K P U

(1 - 11 von 11)

Begriff	Definitionen
Aktivitäten	direkt beobachtbare Handlungen des Kindes (Bsp. rennen, zuhören), motorische "Fertigkeiten"
Allgemeines Lernen	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen ...
Bewegung und Mobilität / Feinmotorische Bewegungsabläufe	Feinmotorische Bewegungsabläufe: Kind kann feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen. Es kann Gegenstände mit den oberen Extremitäten und unteren Extre...
Bewegung und Mobilität / Grafomotorische Bewegungsabläufe	Grafomotorische Bewegungsabläufe: Kind kann Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen; Schreibdruck dosieren; die zum (Körper, Arm, Hand, Finger) einnehmen; sich z...
Bewegung und Mobilität / Grobmotorische Bewegungsabläufe	Grobmotorische Bewegungsabläufe: Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen. Es kann aufrechterhalten. Es kann gehen und sich fortbewege...
Für sich selber sorgen	Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor...
Kommunikation	Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere (verbal); Schrift als Kommunikationsmittel eins...
Körperfunktionen	Körperfunktionen nach ICF
Körperstrukturen	Frage nach Beeinträchtigungen bewegungsbezogener Funktionen oder der Wahrnehmungsfunktionen
Partizipation	Körperstrukturen nach ICF
Umgang mit Anforderungen	Anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile. Auffälligkeiten in diesem Bereich müssen allenfalls...
	Eingebunden sein in eine Lebenssituation (Bsp. spielen mit anderen), direkt beobachtbar
	Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in Verhalten steuern; mit Freude und Frust ...

(1 - 11 von 11)

Abb. 11: Glossar in den Bearbeitungsmodus wechseln

Glossar: Glossar

Begriffe | Einstellungen | Metadaten | Export | Rechte | Präsentationsansicht

Neuer Begriff Sprache Deutsch

Begriffe

(1 - 12 von 12)

Begriff	Sprache	Gebrauch	Definitionen
<input type="checkbox"/> Aktivitäten	Deutsch	0	direkt beobachtbare Handlungen des Kindes (Bsp. rennen, zuhören), motorische "Fertigkeiten"
<input type="checkbox"/> Allgemeines Lernen	Deutsch	0	Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und v...

Abb. 12: Neuen Begriff hinzufügen

Abb. 13: Definition hinzufügen

Abb. 14: Definition speichern

7. Wichtig zu wissen

Da der Kurs „BATH Projekt PMT Fachaustausch“ von Studentinnen für Studentinnen sein soll, hast du viele Möglichkeiten. Du kannst Ordner erstellen und verändern, Dateien hochladen, herunterladen, umbenennen etc. Ausserdem kannst du Ordner und Dokumente löschen. Es ist also wichtig, dass du vorsichtig bist. Bitte verändere nichts an der Struktur des Kurses, sondern nutze lediglich die Möglichkeiten, die in der Anleitung beschrieben sind. So kann dieser Kurs für dich, deine Mitstudentinnen und weitere Jahrgänge eine Unterstützung sein.

Beispiele Du findest exemplarisch Beispiele zu den genannten Aktivitäten.

- **Theoriebezug:** im Ordner „Allgemeines Lernen“
- **Spielidee nach Vorlage:** im Ordner „Grobmotorische Bewegungsabläufe“
- **Material:** Geschichte im Ordner „Umgang mit Anforderungen“
- **Falldiskurse:** im Forum zur Falldiskussion: „Austauschforum für Fälle aus dem Praktikum“

Formular für den Fallbesrieb

Anhängen:

- spontane Schilderung aus dem Moment
- Eventuell Zeichnungen, Video, Fotos, Schriftstücke
- Abklärungsunterlagen, Berichte
- Skizzen (Genogramm/Mindmap)

Personalien (Achtung! Anonymisieren!)
Name: Geschlecht: Alter: Klasse: Muttersprache:
Anmeldungsgrund
Ressourcen
Problemstellungen
Anamnese
Therapieverlauf
Situation
Bisherige Lösungsansätze
Fragestellung

Formular für den Fallbescrieb

Anhängen:

- spontane Schilderung aus dem Moment
- Eventuell Zeichnungen, Video, Fotos, Schriftstücke
- Abklärungsunterlagen, Berichte
- Skizze (Genogramm/Mindmap)

Personalien (Achtung! Anonymisieren!)
Name: Luisa (Namen geändert) Geschlecht: weiblich Alter: 6 jährig Klasse: 2.Kindergarten (3.Jahr, da wiederholt) Muttersprache: Schweizerdeutsch
Anmeldungsgrund
Der Logopädin fiel auf, dass Luisa beim FEW-2 Überkreuzungsaufgaben nicht konnte. Sie stellte fest, dass Überkreuzungen auf dem Blatt und am eigenen Körper schwer fielen.
Ressourcen
Luisa ist fröhlich und kommt schnell in Kontakt. Sie sei bei den anderen Kindern beliebt. Im Umgang mit mir ist sie sehr kooperativ, weiss aber dennoch was sie will und äussert ihre Bedürfnisse (trinken, WC...). Grobmotorisch ist sie unauffällig.
Problemstellungen
Luisa schreibt mit links, schneidet aber mit rechts. Die Händigkeitsabklärung hatte kein eindeutiges Ergebnis. Schreiben soll Luisa definitiv weiterhin mit links. Die Handlungsplanung ist sehr schwierig und Überkreuzungen sind für Luisa mit sehr langen Pausen verbunden, dann aber möglich. Das Problem, welches für die Besprechung zentral ist, ist dass Luisa schnell aufgibt, wenn sie etwas nicht gleich kann.
Anamnese
Luisas Eltern sind seit 2.5 Jahren getrennt und seit 1.5 Jahren leben sie auch getrennt. Luisa hat einen jüngeren Bruder und drei Stiefgeschwister (die Mutter hat einen neuen Freund, dessen Kinder ihn regelmässig besuchen). Luisa besucht ihren Vater regelmässig am Wochenende. Der Mutter ist Anstand in der Erziehung wichtig. Ich nehme sie als liebevolle aber bestimmte Mutter wahr. Die Mutter arbeitet seit kurzem wieder Teilzeit im Verkauf. Die Schwangerschaft und Geburt sei normal verlaufen. Nach der Geburt habe Luisa ca. 5 Wochen dauernd geschrien. Die Mutter würde das heute wohl abklären lassen. Luisas motorische Entwicklung war eher langsam aber normal. Die Sprachentwicklung war verzögert. Bis heute ist Luisas Sprache auffällig. Sie besucht die Logopädie.

Therapieverlauf

Luisa besucht seit September 2013 die PMT. Die Beziehungsgestaltung ist gut angelaufen. Luisa kommt gerne und hat viele Ideen.

In den wenigen Stunden (Ferien, Feiertage), die wir hatten, haben wir uns vorwiegend mit der Orientierung im Raum beschäftigt. Wir haben kurze und lange Wege durch den Raum gesucht. Luisa fiel es schwer, die Wege zu vergleichen und den kürzesten zu suchen. Mittlerweile kann sie sich mehr vom Raumrand lösen und findet direktere Wege heraus.

Situation

Luisa gibt immer wieder auf, wenn etwas schwierig wird. „Üben“ mag sie nicht so. Sie scheut in meinen Augen die Konfrontation mit dem Nichtkönnen.

Bisherige Lösungsansätze

Vereinfachungen und Erschwerungen, die sie sich selber mit meiner Hilfe überlegen kann helfen.

Fragestellung

Wie könnte ich mit Luisa einen entspannteren Umgang mit Misserfolgen und Schwierigkeiten erarbeiten?

Formular zur Formulierung von Zielen und Bedürfnissen (in Anlehnung an Jenni, 2001)

So funktioniert:

Fülle und ergänze die rechte Spalte mit deinen Überlegungen. Bei Vorschlägen in Aufzählungsform markiere die zutreffenden Vorschläge farbig oder wechsele die Schrift zu fettgedruckt.

<p>Anliegen und Ziele</p> <p>Das will ich erreichen/wissen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Was ist das wichtigste für das Kind?</i> ○ <i>Was ist das wichtigste für die Lebensgestaltung der Erwachsenen?</i> ○ <i>Was ist mein Auftrag?</i> ○ ○
<p>Inhalte</p> <p>Das brauche ich noch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Ressourcen des Kindes</i> ○ <i>Ressourcen der Eltern</i> ○ <i>Ressourcen von Lehrpersonen</i> ○ <i>Meinungen</i> ○ <i>Spontane Gefühle</i> ○ <i>Interpretationen</i> ○ <i>Hypothesen</i> ○ <i>Förderziele (diagnostisch)</i> ○ <i>Konkrete Handlungsmöglichkeiten</i> ○ <i>Theoretische Modelle</i> ○ <i>Materialien</i> ○ <i>Spielideen</i> ○ ○
<p>Innere Situation</p> <p>Meine Gefühle/Verbindungen zum Fall: So geht es mir dabei:</p>	
<p>Rollenverteilung</p> <p>Diese Rollen brauche ich in der Diskussion: (grün Markieren)</p> <p>Diese Rollen möchte ich nicht: (rot markieren)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Interviewerin</i> ○ <i>Kritische Stimme</i> ○ <i>Moderatorin</i> ○

Formular zum Vorstellen eines Falles (in Anlehnung an Jenni, 2001)

So funktioniert:

Fülle und ergänze die rechte Spalte mit deinen Überlegungen. Bei Vorschlägen in Aufzählungsform markiere die zutreffenden Vorschläge farbig oder wechsele die Schrift zu fettgedruckt.

<p>Anliegen und Ziele</p> <p>Das will ich erreichen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Was ist das wichtigste für das Kind? <input type="radio"/> Was ist das wichtigste für die Lebensgestaltung der Erwachsenen? <input type="radio"/> Was ist mein Auftrag?
<p>Inhalte</p> <p>Das brauche ich noch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Ressourcen des Kindes <input type="radio"/> Ressourcen der Eltern <input type="radio"/> Ressourcen von Lehrpersonen <input checked="" type="radio"/> Meinungen <input type="radio"/> Spontane Gefühle <input type="radio"/> Interpretationen <input checked="" type="radio"/> Hypothesen <input type="radio"/> Förderziele (diagnostisch) <input checked="" type="radio"/> Konkrete Handlungsmöglichkeiten <input checked="" type="radio"/> Theoretische Modelle <input type="radio"/> Materialien <input checked="" type="radio"/> Spielideen <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<p>Innere Situation</p> <p>Meine Gefühle/Verbindungen dazu: Wie geht es mir dabei?</p>	<p>Ich wünsche mir für Luisa, dass sie bewusst erlebt, dass sie mit Üben etwas erreichen kann.</p> <p>Die Bereitschaft ihr Zeit dafür zu geben ist zwar da, aber ich halte sie für ein relativ starkes Kind, bei dem ich mir auch schnelle Fortschritte erhoffe. Vielleicht setze ich mich damit zu stark unter Druck..?</p>
<p>Rollenverteilung</p> <p>Welche Rollen brauche ich? (grün Markieren)</p> <p>Welche Rollen möchte ich nicht? (rot markieren)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Interviewerin <input checked="" type="radio"/> Kritische Stimme <input type="radio"/> Moderatorin <input type="radio"/>

Titel <i>Name des Spiels</i>	
Beschreibung <i>Beschreibe hier, wie das Spiel abläuft, ev. welches Ziel die Spieler verfolgen, welche Regeln es gibt, Fotos (nur wenn für die Beschreibung relevant), etc.</i>	Förderschwerpunkte
	Material
	Gruppengrösse
	Zeitaufwand
Bemerkungen <i>Schreibe hier allfällige Bemerkungen zu Spielanlass, Besonderheiten oder Entstehen des Spieles, oder einfach, was du noch anfügen willst. Fotos der Durchführung können ebenfalls hier eingefügt werden (falls sie für die Beschreibung nicht relevant sind).</i>	

Wildes Fischen

Beschreibung

Bei dem Spiel liegen ein oder zwei Kinder in Bauchlage quer auf der Hängematte. Dabei ist darauf zu achten, dass die Hängematte bis unter die Schultern und bis zu den Fussgelenken aufgespannt ist.

Die Hängematte ist das Schiff, welches schaukelt und die Sandsäckli sind Fische im Meer.

Die Therapeutin legt Sandsäckli aus und schaukelt das Kind/die Kinder. Die Kinder können sich auch gegenseitig schaukeln.

Wichtig ist, immer nachzufragen, ob mehr oder weniger geschaukelt werden soll.

Ziel ist es, dass die alle Säckli „gefischt“ und in die Hängematte geholt werden können.

Variationen:

Je nachdem, wie weit vorne oder hinten die Säckli gelegt werden und wie stark das Schaukeln ist, wird es einfacher oder schwieriger. Schwieriger ist mehr schaukeln, die Säckli weiter hinten (also beim Rückschwung) zu platzieren, oder so weit vorne, dass sie kaum erreicht werden können.

Die Säckli müssen vom Kind in einen Behälter abgeworfen oder abgelegt werden.

Die Säckli können über den Boden geschubst werden. Sie bewegen sich also. Das macht es schwieriger.

Förderschwerpunkte

Auge-Hand-Koordination,
Schulter- und Rückenmuskulatur
aktivieren,
Vestibuläre Wahrnehmung

Material

Hängematte,
Sandsäckli

Gruppengrösse

1 oder 2 Kinder

Zeitaufwand

Ca. 10-20 min pro Kind

Bemerkungen

Wenn die Kinder sich gegenseitig schaukeln, lernen sie bei dem Spiel, Rücksicht aufeinander zu nehmen und nach Bedürfnissen zu fragen (Bsp. „Soll ich fester?“, „Wie ist es für dich?“). Sie kommen dabei in Körperkontakt und können als Team zusammenarbeiten.

Theoriebezug Modellernen

Modellernen nach Bandura:

Albert **Bandura** hat ein Modell entwickelt, welches den Prozess näher beschreibt, wie am Modell gelernt wird. Er hat vier Schritte benannt:

1. Aufmerksamkeitsprozesse: Die Wahrnehmung muss auf das erwünschte Modell gerichtet sein. Was wahrgenommen wird muss verarbeitet werden können. Hier spielen Vorerfahrungen eine grosse Rolle.

2. Behaltensprozesse: Hier wird geübt, motorisch probiert

3. Motorische Reproduktionsprozesse: Das Verhalten kann wiedergegeben werden, es gibt hier Einschätzung über die Angemessenheit von aussen und vom Lernenden selbst

4. Motivationsprozesse: Die Motivationsprozesse werden vorwiegend behavioristisch angesehen. Je nach Belohnung, Bestrafung bzw. positivem oder negativem Effekt, den das Verhalten im Umfeld auslöst ist die Motivation zur Nachbildung grösser oder kleiner.

Ein Modell sollte möglichst glaubwürdig sein, möglichst gleich alt und gleichen Geschlechts. Lebensnahe Modellsituationen wirken mehr als fiktive. Was das Modell tut, ist wichtiger als das, was es sagt (besonders im Bezug auf Wertvorstellungen). Wenn ein Verhalten nicht nachgebildet wird, haperts bei einem der 4 oben genannten Punkten.

Simple Verhalten wird schneller, öfter nachgebildet, als komplexes. (Bandura 1979)

Bandura und Walters (1965) fanden heraus, dass stellvertretende Belohnung / Bestrafung eine Auswirkung auf den Lernenden haben. Wurde das Modell belohnt, wird das Verhalten viel öfter nachgeahmt, als umgekehrt. Für das Modell gelten hier oben beschriebene Merkmale genauso.

Auch **Darwin** spricht von einem angeborenen Nachahmungstrieb: Imitiere die Erfolgreichen
Der Behaviorismus sagt, dass Imitationslernen öfter belohnt wird. Die kognitive Psychologie anerkennt das Lernen durch stellvertretende Erfahrung. (Blickenstorfer 2013)

Die oben geschilderte Theorie bedeutet für mich, dass sowohl ich, als auch beide Jungs Modelle sind. Die beiden Jungs sind einander vermutlich viel wirksamer ein Modell, als ich es ihnen bin. Durch Stellvertretendes Lob kann ich also viel erreichen, bezüglich gewünschten Verhaltens. Ausserdem bin ich in meinen Taten mehr Modell, als in der Sprache.

Generell hat mein Vormachen viel Einfluss. Es ist ein gutes Mittel, zu erklären und zu strukturieren.

Leitfaden Teilevaluation Fachaustausch online

Vorwiegend thematisiert soll der Teil des Forums werden.

Teilnehmerin 1

Frage 1: Worin siehst du die Stärken des Ilias-Bereiches?

Frage 2: Was kann der Bereich momentan nicht leisten? Was würdest du dir noch davon wünschen? Was brauchst du noch?

Frage 3: Welche Umsetzungsvorschläge dafür hast du?

Frage 4: Gibt es Unterschiede ob du in einem Fall mit Formular oder ohne Formular mitdiskutierst? Was sind für dich die Vor-/Nachteile an der Formularform?

Frage 5: Gibt es weitere Anregungen oder Kritikpunkte deinerseits? Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Teilnehmerin 2

Frage 1: Worin siehst du die Stärken des Ilias-Bereiches?

Frage 2: Was kann der Bereich momentan nicht leisten? Was würdest du dir noch davon wünschen? Was brauchst du noch?

Frage 3: Welche Umsetzungsvorschläge dafür hast du?

Frage 4: Gibt es Unterschiede ob du in einem Fall mit Formular oder ohne Formular mitdiskutierst? Was sind für dich die Vor-/Nachteile an der Formularform?

Frage 5: Gibt es weitere Anregungen oder Kritikpunkte deinerseits? Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Teilnehmerin 3

Frage 1: Worin siehst du die Stärken des Ilias-Bereiches?

Frage 2: Was kann der Bereich momentan nicht leisten? Was würdest du dir noch davon wünschen?

Frage 3: Welche Umsetzungsvorschläge dafür hast du? (bezügl. Frage 2)

Frage 4: Gibt es Unterschiede ob du in einem Fall mit Formular oder ohne Formular mitdiskutierst? Was sind für dich die Vor-/Nachteile an der Formularform?

Frage 5: Gibt es weitere Anregungen oder Kritikpunkte deinerseits? Möchtest du sonst noch etwas sagen?

Teilnehmerin 4 (hat selber einen Fall ohne Formulare vorgestellt)

Frage 1: Worin siehst du die Stärken des Ilias-Bereiches?

Frage 2: Was kann der Bereich momentan nicht leisten? Was würdest du dir noch davon wünschen?

Frage 3: Welche Umsetzungsvorschläge dafür hast du?

**Frage 4: Gibt es weitere Anregungen oder Kritikpunkte deinerseits?
Möchtest du sonst noch etwas sagen?**